

Ömer Abdulazizoğlu

<https://orcid.org/0009-0004-9343-4162>

Sütçü İmam Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03gn5cg19>

Halep'te Bir Osmanlı Vakfı: Ahmediye Külliyesi

An Ottoman Foundation in Aleppo: Ahmediye Complex

ÖZET

Bu çalışmada, Halep'in önde gelen seçkinlerinden biri olup aynı zamanda kadılık görevi ve tüccarlık yapan Tahazâde Ahmed Efendi'nin hayatı ve 18. yüzyıl ortalarında Halep'te kurduğu medresesinin el-Gazzi tarafından neşredilen vakfiyeleri incelenmiştir. Bu vakfiyelerde, Ahmed Tahazâde tarafından, medresede tahsil görececek öğrencilerin tahsillerini yaparken uyacakları kurallar, kütüphaneden istifadelerinin ne şekilde olacağı şartlarının yanı sıra istihdam stratejisi ve yararlananlar sayısı da detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Ahmed Efendi, medresede verilen eğitimde Osmanlı hukukuyla uyumlu Hanefi mezhebine önem vermiş ve ayrıca kütüphanesinde Hanefi mezhebiyle ilgili eserleri toplamaya özen göstermiştir. Önemli taraflarından biri de Musul bölgesinden gelen Kürtlere medresede müderris ve talebe olmaları için net ve kapsamlı bir destek sunmasıdır. Ahmed Taha Tahazâde, hesaplı ve incelikli bir şekilde, Halep'teki akranlarından farklı olarak Nakibüleşraf olarak tanınan bir sosyal statüye sahip olmuş ve ayrıcalıklı bir kültürel kimlik geliştirmiştir.

Külliye şeklinde inşa edilen medrese bir derhane, bir kütüphane ve öğrenciler için on oda ile hademe odalarından oluşmaktadır. Tüm bu yapılar ortasında şadırvan bulunan bir avlunun etrafında yer almaktadır. Bunlar ile birlikte medresenin yanına Ahmed Efendi'nin 1751'de vefat eden babasına ait bir mezar yaptırılmıştır. Ahmed Efendi daha sonra burayı aile mezarlığı haline getirmiş ve bir çeşme yaptırmıştır. Bu çalışmada, konumu, yapısı ve müstemilatı anlatılan ve günümüze ulaşan Osmanlı eğitim yapılarının bir örneği olan Ahmediye Medresesi'nin mimari özellikleri anlatılmıştır. Ayrıca medrese için tahsis edilen vakfın gelir ve gider kalemleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl, Ahmed Tahazade, Ahmediye Medresesi, Nakibüleşraf, Vakıf.

ABSTRACT

This study examines the life of Tahazâde Ahmad Efendi, one of the prominent elites of Aleppo, who was also a qadi and a merchant, and the endowments of a complex he founded in Aleppo in the 18th century, as published by Al Gazzî'n. These endowments detail the curricular requirements set by Ahmad Taha Tahazade for the madrasah and library, as well as the employment strategy and the number of beneficiaries. In his madrasa education, Ahmed Efendi emphasized the Hanafi school, which was compatible with Ottoman law, and also took care to collect works related to the Hanafi school in his library. Importantly, he offered clear and comprehensive support to Kurds from the Mosul region to become madrasa mudarris and students. In a calculated and subtle way, Ahmed Taha Tahazâde, unlike his peers in Aleppo, acquired a recognized social status as Naqib Al Ashraf and developed a privileged cultural identity.

Al Ahmadiyyah School is located in the Jellum quarter, southwest of the Umayyad Mosque, and looks at the eastern gate of the Al Bahramiye Mosque in Aleppo. In the 18th century, it was one of the most important educational institutions. In addition to the madrasa, there is also the tomb of Ahmed Efendi's father, a graveyard, and a public fountain in the complex. The madrasa consists of a classroom, a library, ten rooms for students, and service areas. All spaces are arranged around a courtyard with a fountain in the middle. In this study, the general characteristics of the Al Ahmadiyyah School will be presented, as well as the revenues and expenses of this endowment in the 18th century.

Keywords: 18th Century, Ahmad Tahazadeh, Al Ahmadiyyah School, Naqib Al Ashraf, Endowment (waqf).

1. GİRİŞ

Ahmediye Medresesi, "Çelebi" ismiyle bilinen Tahazâde'nin oğlu Ahmed Efendi tarafından yaptırılmıştır (el-Tabbah, 1988: 7/69). Ahmet Tahazade 1698 yılı civarında doğdu. Tahazâde ailesi, iyi bir ekonomik statüye sahip olan eğitilmiş bir aileye mensup olmanın yanı sıra Hz. Muhammed'in soyundan geldiği iddiasında bulunduğu için Halep Nekibüleşraflık rütbesine yükseltmiştir (Wilkins, 2014: 396). Babası Tahazâde, saygın ve tanınmış bir âlimdi. Çocukluğunda, zamanının büyük hocalarından sıkı bir eğitim aldı ve bilginin peşinde koşma konusunda olağanüstü bir eğilime sahipti (et-Tabbah, 1988: 7/70). Bu özellikleriyle 18. yüzyılda Halep'in en önemli ve nüfuzlu şahsiyetlerinden biri oldu (Meriwether, 1999: 37-38). Oğlu Mustafa (ö. 1681) yerel tarihte önemli bir yere sahiptir. Nakibül'eşraf ya da Halep'te Hz. Muhammed'in soyundan gelenlerin başı olarak görev yapmış, büyük servet biriktirmiş ve Sultan Dördüncü

Mehmet'in (1648-87) özel hekiminin ailesinden birisiyle evlenerek payitahtta bağlantılara sahip olmuştur. Tahazâde ailesi statüsünü Osmanlı idari görevinde bulunmaktan başka yollarla da korumuştur. Çoğu önemli Halepli aile gibi, diğer varlıklı ve itibar sahibi ailelerle evlenmişler, servetlerinin önemli bir kısmını gayrimenkule yatırmışlardır (Wilkins, 2014: 396).

Ahmediye Medresesi, Behramiye Camii'nin doğu kapısının karşısında, Halep'teki büyük Cellûm¹ Mahallesi'nde, Çelebi Sokak'ta yer almaktadır (Jasser, 1998, 393). Medresenin dış ve iç kapıları ile caminin kıblesinin kapısı üzerindeki kitabelerden anlaşıldığı üzere bu medrese 1165 (1751)'te Tahazâde'nin oğlu Ahmed Efendi tarafından yaptırılmıştır (et-Tabbâh, 1988: 70). Kaynaklarda Ahmed Efendi'nin, babası için üzeri kubbeyle örtülü bir türbe yaptırdığı ve buna bitişik olarak da kendisi ve çocukları için hazırladığı mermer mezarların bulunduğu bir yapı da inşa ettiği belirtilmektedir. Bu türbenin doğusunda türbeden medrese avlusuna geçişi sağlayan bir kapı bulunmaktadır (el-Gazzi, 1923: 2/53).

Ahmediye Medresesi, bir medresenin yanı sıra, cami, dersane, kütüphane, öğrenciler için on oda ve mutfak ile hizmet mekânlarından oluşmaktadır. Buna göre bu yapı, bir caminin yanı sıra, medrese ve kütüphane de ihtiva eden bir külliye özelliği taşıyordu. Bu özellikleriyle medresenin günümüze kadar herhangi bir yenileme veya hasar görmediği anlaşılmaktadır (Jasser, 1998: 393). Medresenin güneyinde kubbeyle örtülü cami yer almaktadır. Cami batı tarafından, 1908 yılında 1467 yazma eser içeren kütüphane ile bağlantılıdır. Bu eserler, Halep'teki Şerefiye Medresesi'nde yer alan vakıf kütüphanesine nakledilmiş, daha sonra Şam'daki Esed Kütüphanesi'ne taşınmıştır (Osman, 2009: 82).

Halep'te (Şekil 1) 18. yüzyılda külliye tarzında inşa edilmiş yapılardan biri 1674'te inşa edilen Şabaniye Medresesi diğeri ise 1751'de inşa edilen Ahmediye medresesidir (Jasser, 1998: 328-331).

Bu çalışmada, Halep'te 18. yüzyıla ait bir Osmanlı eseri olan Ahmediye Medresesi'nin mimari özellikleri² ile vakfiyesi üzerinde durulacaktır³. Kaynaklarda Ahmediye medresesi ile ilgili üç vakfiyeden bahsedilmektedir. Bunlardan ilki 25 Ramazan 1166 (26 Temmuz 1753), ikincisinin tahrir tarihi kayıt edilmemiş ve üçüncüsü ise 5 Zilhicce 1178 (1764)'te tahrir edilmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/58). Ahmed Efendi, bu vakfiyelerde medreseye vakfedilen gelir kaynaklarının 18. yüzyıldaki mahiyeti, personel maaşları ve diğer gider kalemlerini belirtmiştir. Bu bağlamda, medresenin temel unsurları olan cami, mutfak ve kütüphane genel olarak mimari özellikleriyle ele alınmıştır. Bunların yanı sıra, vakfin Halep'teki sosyal ve ekonomik hayata olan etkileri incelenmiştir.

1. MEDRESENİN İNŞASI ve KONUMU

Ahmediye Medresesi, giriş kapısının üstündeki kitabeye göre (şekil 2), "Çelebi" ismiyle meşhur olan Nakibül-Eşrâf Tahazâde'nin oğlu Ahmed Efendi tarafından 1165 (1751)'te yaptırılmıştır (el-Gazzi, 1923: 2/53). Ahmed Tahazade Efendi, önce babasına 1721'de bir mezar inşa etmiş, sonra bu yapıyı bir aile mezarlığı, kapıcı ve hizmetçi için bir oda içerecek şekilde genişletmiştir. Daha sonra da oluşan yapıya 1751 yılında medrese ve sebil⁴ eklenmiş. Bunların yanı sıra yapının, bir dersane, bir kütüphane ve öğrenciler için on oda ile servis odaları içerdiği görülmektedir (Osman, 2009: 82).

Ahmediye Medresesi, Büyük Emevi Camii'nin güneybatısında bulunan "Çelebi Sokağı" adıyla bilinen sokakta yer almaktadır (el-Esedi, 1984: 167). Buraya Behram Paşa Camii'nin doğu kapısına doğru, Antakya kapısından Boyacı Pazarı (Sabbâğın Pazarı) üzerinden de gidilebilir (el-Gazzi, 1923: 2/52). Bu yoldan gidildiğinde Büyük Cellûm Mahallesi'nde, Behram Paşa tarafından yaptırılan Behramiye Camii ve Ahmed Tahazâde tarafından yaptırılan Ahmediye Medresesi'nin bulunduğu görülmektedir. Anılan mahallede buna ek olarak, Behramiye Camii'nin güneyinde Sultan Nureddin Mahmud Zengi tarafından Hicrî altıncı yüzyılın ortalarında yaptırılan en-Nuri Hastanesi (Bimaristânu en-Nuri) de vardır (Osman, 2009: 85).

¹ Cellûm: Lügatte (celle'l-kavm) ileri gelenler manasına gelir. Halep şehrin en büyük mahallelerinden birisi olan Cellûm Mahallesi, o dönemin ev sayısı 477 olan Kübrâ (büyük) ve ev sayısı 164 olan Suğrâ (küçük) isimli iki bölümden oluşmakta, Antakya ve Kinnesrin kapıları arasında uzanan neredeyse bütün Güneydoğu kısmını işgal etmektedir. Konumu ve merkezi pazara yakınlığı nedeniyle, İslam yönetiminin ilk yıllarından beri kalabalık nüfüse sahip olmuştur. Birçok camiler, medreseler, hammamlar ve diğer kamu binaları sokakların etrafına dağıtılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Hayreddin el-Esedi, "Halep Mahalleleri ve Çarşıları", (Dimaşk: Kültür Bakanlığı Yayınlar, 1984), 166-167; Kâmil bin Hüseyin bin Muhammed el-Bâli el-Halebî (El-Gazzi), *Nehr'üz-Zehb fi Tarihi Halep*, (Halep: Mârûniyye Matbaası, 2. Basım, 1923), 2/44-45.

² Mimarlık özellikleri hakkında tartışmalar için bkz. Necva Osman, *Halep, Kilis, Gaziantep'teki Tarih Eser ve Abideler* (Halep: Halep Üniversitesi, Suriye-Türkiye Bölgesel İşbirliği Programı, 2009), 82; Lamia Jasser, "Halep'te medrese mimarisinin gelişimi" (Halep: Halep Üniversitesi, Arap Bilimsel Miras Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998), 393.

³ Benzer çalışmalar için bk. Ruba Kasmı, "Halep Ahmediye Medresesi Restorasyon Projesi" (İstanbul: İstanbul Technical Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2008), 13-14.

⁴ Sebül: Sözlükte "yol" anlamına gelir. İslamiyette Allah'ın rızasını kazanmak için seyyahların ve yoldan geçenlerin su ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan vakıftır. Osmanlı döneminde, camilere ve evlere suyun dağıtıldığı yerlere de sebül-hâne denilmiştir. Bkz. Nur Urfalıoğlu, "Sebül", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/249-251.

Ahmediye Medresesi, vâkıf tarafından konulan makul şartlar sayesinde, Halep'teki yüksek dereceli medreselerden biri olmayı başarmıştır. Ahmed Tahazâde, bu medresenin varlığını yüzyıllarca sürdürebilmesi için Halep ve diğer kentlerde pek çok mülk bırakmıştır. Ahmediye Medresesi, 1945 yılına kadar eğitim amaçlı kullanılmıştır. 1949 yılına gelindiğinde Halep'te el-Hüsreviyye ve eş-Şabaniye medreselerinde eğitime devam edilirken Ahmediye Medresesi'nin de aralarında olduğu diğer yedi medresede eğitime son verilmiş ve bu medreseler diğer medreselerde eğitim gören öğrenciler için yatakhane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Medrese, vakıfları ile birlikte 1961'de Vakıflar Müdürlüğü'ne bağlanmış ve 1980'de de tamamen kapatılmıştır (Kasmo, 2008: 15).

1.1. Medrese'nin Bânisi Ahmed Tahazâde

Medreseye adını veren Kadı Çelebi lakabıyla bilinen Ahmed Tahazade Efendi⁵, H.1110 (1698/1699) yılında Halep'te dünyaya gelmiştir. Babası, Halep âlimlerinden biri olan Şeyh Tahazâde Efendi'dir (et-Tabbâh, 1988: 7/69). Ahmed Tahazade, ünlü olmadan önce Halep'te bulunan zamanın âlimlerinden ilim tahsil etmiştir. Ahmed Tahazade, Halep'te H.1147 (1734/1735) yılında ilk defa Halep eşrâf grubunun başı (Nakibü'l-Eşrâf) olmuştur. İki yıl sonra yani H.1149 (1736/1737) yılında Nakibüleşrâflık makamı tekrar ona verilmiştir (Wilkins, 2014: 398). Bu ikinci Nakibüleşrâflık görevinden on yıl sonra yani H.1159 (1746/1747) yılında ise Kudüs kadılığına tayin edilmiştir. H.1163 (1749/1750) yılında da Bağdat kadılığını devralmıştır. Bağdat ve Kudüs'teyken birçok kitap satın almış ve kütüphanesinde görüldüğü üzere kendi el yazısıyla birçok eser yazmıştır. H.1165 (1751/1752) yılında ise Halep'e dönmüş ve medrese inşa etmeye başlamıştır (et-Tabbah,1988: 7/70).

1751'den sonra Ahmed Efendi Osmanlı yönetiminde hiçbir görevde bulunmadı, ancak et-Tabbah, Ahmed Efendi'nin Halep'te Kadiriyye tarikatının şeyhi olarak atanıp bu görevde hayatının sonuna kadar kaldığını bildirmektedir (et-Tabbah,1988: 7/73). Ayrıca Ahmed Efendi, Tahazâde ailesinin siyasi çıkarlarını ve özellikle de Çelebi Efendi olarak bilinen büyük oğlu Muhammed Efendi'nin (ö. 1786) ihtiraslarını desteklemeye devam etti. 1760 yılında Muhammed Efendi, Halep'in kırsal hinterlandındaki köylerde geniş miri mezraları elde etmiş, başkentteki siyasi bağlantılarını tahsislerini yenilemek için kullanarak bunlar üzerindeki mali kontrolünü sürdürmüştür (Wilkins, 2014: 398).

1767 yılında Nakibüleşrâflık makamını uzun süre elinde tutan Ahmed Tahazadenin oğlu Muhammed Efendi, siyasi rakipleri olan Halep eşrâfının diğer üyeleri arasında şiddetli bir kırgınlık uyandırdı. Aynı yıl, rakipler (Halep eşraf üyeleri) Bâbiâlf'den Muhammed Efendi'nin yetkisini kötüye kullandığını iddia ederek görevden alınmasını talep etti. Babîâli Muhammed Efendi'yi görevden almakla kalmayıp aynı zamanda Osmanlı yargı sınıfının kayıtlarından ismini silmiş ve onu Edirne'ye sürgün etmiştir. Muhammed'in babası Ahmed Efendi İstanbul'da bu haberi duyunca hemen Babialî'ye dilekçe vermiş ve babası bu emrin iptalini başarmış. Ancak Halep eşraf üyeleri arasında bir anlaşmazlık çıkmış ve başkentten emir alıp onun da Edirne'ye sürgün edilmesini istemiş. İkisi yaklaşık beş yıl sürgünde kalmış ve Kıbrıs dâhil olmak üzere çeşitli yerlere nakledilmişler (Wilkins, 2014: 399).

Ahmed Tahazade, 1772'de sürgünden döndükten sonra uzun süre yaşamadı. O zamana kadar muhtemelen yetmişli yaşlarındaydı ve eski durumunda değildi. Sürgün öncesi dönemde olduğu gibi sosyal ve siyasi itibarını kaybetmiştir. H. 15 Ramazan 1187'de (30 Kasım 1773) Ahmed Efendi Halep'teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti ve medresesinin bitişiğindeki aile mezarlığına gömüldü. Kadı Ahmed Tahazade, hayatı boyunca büyük itibar görmüştür (et-tabbah, 1988, 7/73; Wilkins, 2014: 399).

1.2. Ahmediye Medresesine Ait Vakfiyelerin Karşılaştırılması

Ahmediye vakfına ait üç ayrı vakfiye suretinin üçü de el-Gazzî'nin "Nehrü'z-Zehab fi Târihi Haleb" adlı üç ciltlik eserinin ikinci cildinde yer almaktadır. Bu vakfiyelerin ilki 26 Temmuz 1752'de düzenlenmiştir. İkincisinin 1764 yılında kaydı vardır (Wilkins, 2014: 398). El-Gazzî, İkinci vakfiyenin tescil tarihini zikretmemiştir. Üçüncüsü ise 26 Mayıs 1765 tarihinde tescil edilmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/58-62).

Ahmed Tahazade, 1773 yılında vefat ettiğine göre, bahse konu olan vakfiyelerin hepsi henüz kendisi hayatta iken kendi tarafından tescil ettirilmiştir. El-Gazzî'nin neşrettiği üçüncü vakfiyedeki bilgilere göre Ahmed Tahazade vakfına gelir getirmesi için oldukça çok akarat kaydettirmiştir. Ancak 1842 tarihli bir Evkaf Defteri kaydında bu vakfa ait daha fazla akarat olduğu görülmektedir. İlerleyen sayfalarda bu iki

⁵ Tarihi kaynaklara göre, Ahmed Efendi'nin Arap olduğu söylenirken, Tahazâde ailesinin (sonradan Çelebi adını almış) şer'i kökenlerini, Batı İran'ın yani başındaki dağlık bölgelerde yaşamış olan ünlü 12. yüzyıl Kürt hükümdarı Selahaddin Eyyubi'ye dayandırdığı belirtilmektedir. Bu durum, Tahazâde ailesinin, ilerleyen dönemlerde muhtemelen özellikle Ahmediye medresesinde eğitim gören Kürtlerle evlenmiş olabileceği anlamına gelmektedir. Detaylı daha bilgi için bkz. Charles Wilkins, "The Self-Fashioning of an Ottoman Urban Notable: Ahmad Efendi Tahazâde (ö. 1773)", Winston-Salem: Wake Forest Üniversitesi, *The Journal of Ottoman Studies* 44 (2014), 413.

belgedeki kayıtlar tek tek tespit edilip ikisi arasındaki farklar gösterilecektir. Arkasından da bu farklılıklara dair düşünceler açıklanacaktır.

Ahmed Tahazade'nin vakfına ait bilgiler Osmanlı Arşivinde Evkaf Defterleri kataloğunda 11687 numarada kayıtlı bulunan Halep Evkaf Defteri'nde yer almaktadır (COA, EV.d, 11687, v. 4a). 1842 tarihli bu Evkaf Defteri'nde, vakfın Halep, Antakya şehir merkezleri ile İdlib kazasında yer alan gelirleri ayrıntılı olarak gösterilmiş, bunun yanı sıra vakfın gider kalemleri hakkında da detaylı bilgiler verilmiştir. Öte yandan söz konusu defterde Ahmed Tahazade vakfından maaş alan bazı müderris, muallim, cüzhan, câbi, imam, kâtip, bevvâb, müezzin ve vâiz gibi personellerin atamalarıyla ilgili kayıtlar da yer almaktadır. Defterde zikredilen bu personellerin maaşlarının miktarı tek tek açıklanmıştır (COA, EV.d, 11687, v. 4a). Personel maaşlarında, zamanla ücretlerin artırılması yönünde değişiklikler de söz konusu olmuştur. Mesela el-Gazzi'nin neşrettiği 1752 tarihli ilk vakfiyede câbiye ödenen (günlük ücret 20 akçe)⁶ yıllık ücret 60 kuruş iken, 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde câbinin yıllık ücreti 1500 kuruş olmuştur. Yine kâtiplik ücreti, 1752 tarihli vakfiyede (günlük 80 akçe) yıllık 240 kuruş iken 1842'de 600 kuruştur (COA, EV.d, 11687, v. 4a). Doksan yıllık bir zaman zarfında sadece vakıfta görev yapan cabiye ödenen yıllık ücret 15 kat arttığına göre belirtilen dönemde Osmanlı ekonomik hayatında bu kadar bir enflasyon olduğu değerlendirilebilir.

1.3. İlk Vakfiyeye Göre Medrese İle İlgili Şartlar

Ahmed Tahazade, Ahmediye Medresesi'nin varlığını sıkıntıya duçar olmadan sürdürmesi için dükkânlar, meyve bahçeleri, hanlar, Kaysariyeler, hamamlar, fırınlar, evler vb. gibi birçok gayrimenkuller vakfettiği ve burada görev yapacak eğitimcilerin vazifelerini ciddiyetle yapmaları, tahsil görececek öğrencilerin de aldıkları eğitimin hakkını vermeleri için katı şartlar koymuştur. Buna ek olarak, medresenin çalışma sistemini, öğrenci, müderrisler ve hademelerin sayısını, uyuşuklarını, ücretlerini, kütüphane çalışma sistemini ve çalışma saatlerini belirlemiştir (el-Gazzi, 1923: 2/56-57). Bunun neticesi olarak ilk vakfiyede Ahmediye Medresesi'nin vakfın işleyişi ile ilgili şartları şu şekilde sıralanabilir:

- Musul Kürtlerinden bekâr ve dindâr olanlardan 10 öğrenci, medresede yatılı olarak kalacaklar ve bunlar mezun olduktan sonra tahsil ettikleri ilmi yaymak için memleketlerine geri döneceklerdir⁷.
- Mücâvir (talebe) evlendiği zaman ya da kusur ve suçu görüldüğünde vakıfta kendisine tahsis edilen hakkı kesilecek ve medreseden çıkarılacaktır.
- Medresede müderris olarak görev yapacak kişi Musul vilayetinin Sancakköy ya da Sancakbaba veya Sorân Kazaları'ndan ya da bölgenin diğer yerlerinden olmak şartıyla günde 40 akçe alacaktır. Bu müderris Pazartesi ve Perşembe günleri tefsir okuyacaktır. Diğer günlerde özellikle de cuma günü kendi tercih ettiği ilimleri öğrencilere ve medresede bulunanlara okuyacaktır.
- Şayet müderris Halep'te değil ise ve Kürtlerden de bu işi yapmaya muktedir birisi yok ise mütevellî Halep'te bu işi yapmaya ehil birini naib olarak müderris tayin edecektir.
- Babasının mezarında cuma günü Delailü'l-Hayrat⁸ okuyacak müderrise günlük 4 akçe verilecektir.
- Zürriyetinin erşedinden olup medresesinde cuma ve salı günleri Hadis okuyana 10 akçe verilecektir. Ancak zürriyetinden en reşid olan olmadığında yerine başka birini naip olarak atayabilir.
- Medresede çarşamba ve pazar günleri Hanefî fikhını tedarik edecek bir müderrise günlük 10 akçe verilecektir.
- Her müderrisin bir muid (asistan) atama hakkı vardır.
- Medresede görev yapacak üç muide (asistana) günlük toplam 4 akçe verilecektir.
- Her bir öğrenciye günde sekiz akçe verilecektir. Buna karşılık öğrenciler de her gün yukarıda zikredilen derslerini hazırlayacak ve yine günlük olarak babasının mezarında ve medresede Kuran-ı Kerîm'den bir cüz okuyacaktır.

⁶ El-Gazzi'nin neşrettiği ilk vakfiyesinde her 120 gümüş akçenin bir kuruşa eşit olduğundan bahsedilmiştir. Bkz. El-Gazzi, 1923: 2/56.

⁷ 20. yüzyılın sonlarında yaşamış Halepli bir tarihçi, Ahmed Efendi'nin Bağdat kadısı sıfatıyla Kuzey Irak'ı gezerken (1749-51), orada yaşayan Kürtler arasında öylesine içler acısı yoksulluk ve cehalet koşullarıyla karşılaştığını ve merhamet duygusuyla onların eğitim ve din alanında ilerlemelerini sağlamak için harekete geçtiğini anlatır. Bu kasıtlı işe alım politikası için makul bir açıklama olabilir. Daha detaylı bilgiler için bkz. Wilkins, "Ahmad Efendi Tahazâde (ö. 1773)", 412.

⁸ Delailü'l-Hayrât: (H.870) yılında ölen Muhammed bin Süleyman El-Cezuli tarafından bir kitap yazılmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dualarından formüller toplamıştır. Şâzeliyye tarikatının Cezüliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûli'nin bu risâlesi müridleri arasında bir tarikat evrâdı olarak çok okunmuş ve dolayısıyla çok sayıda istinsah edilmiştir. Detaylı bilgiler için bk. Süleyman Uludağ, "Delailü'l-hayrât", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9/113-114.

- Yine her gün medresede ve babasının mezarında cüz okuyan yirmi kişiye toplam 60 akçe verilecektir. Yani bu yirmi kişinin her biri günlük bir cüz okuyacak ve günlük 3 akçe alacaktır.
- Şayet birisi bu günlük cüz okuma işini yapamaz ise yapılmayan bu görev medresedeki bir görevli ya da öğrenci tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda cüz okuyan medrese görevlisi veya öğrenci cüz okuyan kişinin aldığı ücreti alacaktır.
- Bütün bu görevlerin yerine getirilmesi ve ücretin ödenmesi hususları müderris nezaretinde olur.
- Medresenin iç ve dış temizlik işleri ile sebilin hizmetini yapan kennasa (ferrâş) yevmi 20 akçe verilecektir.
- Bevvâb, kandil yakan, türbe hizmetini yapan, cüzleri dağıtan, türbeyi ziyaret için gelenlere kapıyı açan ve Delailü'l-Hayrat okuyan görevliye günlük 20 akçe verilecektir.
- Medresenin suyolcusu ve sebili (kanevî) için günlük 4 akçe verilecektir.
- Vakfın kâtibi için günlük 80, cabi için 20 akçe ödenecektir.
- Cabi her ay medrese ve mesciddeki üç kandilde akşam ve sabah (sabah namazında) yakılması için 4 rıtıl zeytinyağı alacaktır. Ayrıca Babasının türbesindeki kandilin gece boyunca yanması, temizlik için süpürge, ibrikler ve kandiller için gereken malzemelerin alımı için günlük 4 akçe ödenecektir.
- Vakfın gelirlerinden sarnıç, sebil ve diğer malzemeler için yeterli miktarda ödeme yapılacaktır.
- Bütün bu hizmetlerin yaptırılması ve görevlilerin yönlendirilmesi müteveli tarafından gerçekleştirilecektir.
- Medresenin kütüphanesi için bir hafız-ı kütüp (kütüphane emini) görevlendirilecek ve bu görevli kütüphane kapısını pazar, pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri öğrencilerin istifadesine açacaktır. Ayrıca kütüphanede bulunan kitaplar hiçbir şekilde kütüphaneden çıkarılmayacaktır. Kitaplar kütüphanede araştırma ve ilim öğrenmek için gelenlerce kullanılacak, öğrenciler ise müderrislerinin kefaletiyle okuma ve araştırma için kitapları odalarına götürebileceklerdir.
- Kütüphane görevlisine günlük 20 akçe ücret verilecektir.

Gazzi'nin ikinci vakfiye olarak zikrettiği vakfiyedeki gayrimenkuller Adiliyye Camii yanındaki bakırcılar çarşısında el-Absî Hanı ve Antakya'da bazı akaratları kaydetmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/58).

1.4. Üçüncü Vakfiyeye Göre Medrese İle İlgili Şartlar

1765 tarihli vakfiyesinde, küçük satış mağazalarından büyük imalat ve toptancılık tesislerine kadar seksen üç ticari mülk; sekiz ev ve yirmi bir bahçe, tarla ve bostan kaydedilmiştir (Wilkins, 2014: 399). Vakfiyede, derecelerine göre medrese personeli için günlük artırma miktarı ve diğer şartlar belirtilmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/59-60).

Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

- Medrese mütevellisinin ücreti günlük 60 akçeye artırılabilecektir. Medresede tedris edecek tefsir müderrisinin ücreti günlük 20 akçe, hadis müderrisinin ücreti günlük 6 akçe, fıkıh müderrisinin ücreti de günlük 6 akçe yüksetilecektir. Ekmek ücreti olarak medresede yatılı her öğrencinin ücreti günlük 2 akçe ve 180 dirhem artırılabilecektir.
- Babasının mezarında cuma namazından sonra Kehf suresi okunduktan sonra 70.000 defa tevhid kelimesi okunacak şartı konulmuştur.
- Mücâvirlerin ekmeği dışında 10 akçe ve dört öğrenciye 42 akçe de ödenecektir. Buna karşılık her öğrenci de günlük olarak babasının mezarında Kuran-ı Kerîm'den bir cüz okuyacaktır.
- Oğlunun annesinin mezarında Cuma günü Delailü'l-Hayrat okuyacak okuyana günlük 4 akçe verilecektir.
- Oğlu Muhammed Efendi'nin El-Ensâri'de inşa ettiği üretimhanenin hizmetçisine yıllık 12 kuruş ücret verilecektir.
- Vakfın gelirlerinden üretimhanenin inşası ve tamiri için yeterli miktarda ödeme yapılacaktır.

- Medresenin caminde beş vakit ezân okuyan müezzine günlük 5 akçe ücret verilecektir. Medresede ikinci kayyım⁹a günlük 5 akçe sarf edilecektir.
- İdlib ve Antakya'da bulunan Vakfın cibayet ve meremmetcisine yani tamir gerektiren işlerine bakan görevliye günlük 10 akçe harcanacaktır.
- Medresenin suyolcusunun (kanevî) ücreti günlük 3 akçe arttırılacaktır. Büyük Cellum mahallesindeki Ömer Efendi'nin evi bitişiğindeki Salih Efendi el-Hakim el-Sultani'nin kızı es-Sit Münevver tarafından yaptırılan çeşmeye (kastal) su getirmek için günlük 4 akçe ücret verilecektir. Kanevînin toplam yevmiyesi 12 akçe olacaktır.
- Vakfın kâtibinin ücreti günlük 10 akçe arttırılacaktır. Kütüphane eminine (Hafız-ı kütüp) günlük 20 akçe verilecektir. El-Mevleviye tekkesinde Kur'an'dan iki cüz okuyan iki dervişe günlük 6 akçe ücret verilecektir.
- Büyük Emevi Camiinde seher vakti Kur'an okuyan görevliye yıllık 10 kuruş verilecektir. Ayrıca camide muvakkit olarak görev yapan şahsa her gün Kur'an'dan bir cüz okunması şartıyla 4 akçe ödenecektir.
- Halep Kâdiriye tarikatının şeyhi şeyh Kasim el-Hani'nin halifesi şeyh Muhammed el-Mevâhibi'ye ve onun sonrasındaki halifelerine yıllık 60 kuruş ödenecektir. Bu meblağ, şeyh Muhammed el-Mevâhibi ve öğrencilerinin halvet günleri seher vaktinde her gün yedi bin defa tevhid kelimesi okuması şartıyla es-Salihiye Zaviyesinde halvet eden kişilerin yemeği için sarf edilecektir.
- En-Nesimi Tekkesi şeyhi Ebi's-Safa'ya yıllık 24 kuruş ödenecektir¹⁰.
- Fakirlere dağıtılmak ve medresenin görevlilerine ve sakinlerine yedirebilmek için etle harise ve hububatla pekmez pişirilmesi şartıyla Aşure, Nebevi mevlidi, Miraç ve Şaban gecelerinde harcanması için yıllık 100 kuruş sarf edilecektir.
- Haremeyn-i Şerifeyn için her yıl 40 Osmanlı altını ödeniyordu¹¹. Bundan Kâbe fâtihi, şafak müezzini, Hz. İbrahim'in makamının hizmetçisi, Peygamberimizin doğum yerinin hizmetçisi ve Zemzem kuyusunun hizmetçisinin her birine 4 altın, Mekke Haremi'nin müezzinlerine 10 altın ve Harem'in diğer hizmetçilerine de 10 altın ödenecektir. Medine-i Münevvere için de aynısı ödenecektir. Bunlardan Harem'in müezzinlerine 10 altın, Harem'in diğer hizmetçilerine 10 altın, el-Merkadü's-Şerif'in hizmetçilerine 10 altın ve "ehli's-Suffe" adıyla bilinen el-Hazretü's-Şerife'nin hizmetçilerine 10 altın ödenecektir. Bu surra, Mekke ve Medine kadısının marifetiyle Medine Harem'in müezzinlerine ve hizmetçilerine dağıtılacaktır.
- Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'da Receb, Şaban ve Ramazan aylarında hadis ve diğer günlerde istediği kitaplar okuyan bir ilim adamına yıllık 20 Osmanlı altını ödenecektir.
- Receb, Şaban ve Ramazan aylarında Kur'ani Kerim okunması şartıyla İbrahim Makamı'ndaki enbiyânın bütün hizmetçilerine yıllık 20 Osmanlı altını ödenecektir.
- Her bir müezzine ezân okuduktan sonra Fâtiha ve muavvizeteyn sureleri okuması şartıyla, Mekke müezzinlerine ve Harem hizmetçilerine yıllık 30 Osmanlı altını da ödenecektir. Yukarıdaki zikredilen şartlarla Medine Harem'inin müezzinleri için yıllık 30 Osmanlı altını ödenecektir. Bu altın, Mekke şer'i hâkimi marifetiyle onlara dağıtılacaktır.
- Mescid-i Aksâ ve Kübetü'l-Sahra hizmetçilerinin birlikte Aşura, Nebevi mevlidi, Miraç ve Şaban geceleri ve Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde 70.000 defa kelime-i tevhit okuması şartıyla Mescid-i Aksâ'nın müezzinlerine yıllık 6 Osmanlı altını, Mescid-i Aksâ hizmetçilerine 7 Osmanlı altını ve Kübetü'l-Sahra hizmetçilerine yıllık 7 Osmanlı altını da ödenecektir.
- Kırklı halvette halvet edenlerinin yemeği için, seher vakti her gecede şeyh ve müridleriyle birlikte 70.000 defa kelime-i tevhit okunması şartıyla, el-Beyyâda Mahallesi'nde olan İhlâsiye Tekkesi şeyhine yıllık 25 kuruş, Kırklar tekkesi şeyhine yıllık 48 kuruş, Halep haricinde olan Ebu Bekir Tekkesi şeyhine yıllık 30 kuruş, El-Kelşiniye tekkesi şeyhine yıllık 30 kuruş, Cellûm'de olan Hilâliye tekkesi şeyhine yıllık 25 kuruş, Akiliye tekkesi şeyhine yıllık 24 kuruş ve Burak tekkesi şeyhine yıllık 24 kuruş ödenecektir.

⁹ Vakıf çalışanlarından olan kayyım binaların iç ve bahçe temizliğinden sorumludur.

¹⁰ Nesimi tekkesinin sufi uygulamaları, şiirleriyle Oğuz Türk klasik edebiyatında birinci sırayı alan Türk kökenli şehit bir Sufi şair olan İmadeddin Nesimi'nin (ö. 1418) inançlarına dayanmaktadır. Bkz. Wilkins, "Ahmad Efendi Tahazâde (ö. 1773)", 416.

¹¹ El-Gazzi'nin üçüncü vakfiyesinde her bir Osmanlı altınının 110 kuruşa eşit olduğundan bahsedilmiştir. Bk. el-Gazzi, *Nehr'üz-Zehab fi Tarihi Halep*, 2/60.

- Büyük Emevi Camii'nin minaresinde "Reyyis" adıyla bilinen oruç müezzine yıllık 6 kuruş, ilk ezan okunan müezzine de yıllık 6 kuruş ve zikrolunan minaredeki on iki müezzine yıllık 72 kuruş ödenecektir.
- Halep'te Büyük Emevi Camii'nde Terviye günü ve Ramazan'ın en son günü Hanefi ve Şafii mezheplerine göre halka fitre ve uzhiye ahkâmını öğreten ve sandalyeye oturan müderrise yıllık 72 kuruş ödenecektir.
- Zekeriye medresesi yanında Kur'an okuyan 5 görevliye öğle namazından sonra Kur'an'dan bir cüz okuması şartıyla yıllık 45 kuruş ödenecektir. Yani beş kişinin her biri günlük bir cüz okuyacaktır.
- Cubeyle Mahallesinde olan vâkıf konağında Cuma namazından sonra Kahf suresi, Delâilü'l-Hayrât ve Şevârikü'l-Envâr okuyan görevliye yıllık 20 kuruş verilecektir. Daha sonra medresesinin bitişiğindeki babası Taha Efendi'nin mezarında bunlar okunacaktır.
- Büyük Emevi Camii'nde Ramazan ayında Ümmetü Hayri'l-Enâm okuyana yıllık 6 kuruş ödenecektir.

2. AHMEDİYE MEDRESESİ'NİN GELİR KAYNAKLARI

Ahmediye Medresesi'nin vakıfları, dönemin çoğu tarihi kaynaklarında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ahmediye Vakfı'nın gelir kaynakları, el-Gazzi'nin *Nehr'üz-Zehab fî Tarihi Halep* adlı, et-Tabbah'ın *İ'lamü'n-Nübelâ bi-Tarihi Halebe's-Şehbâ* adlı eserlerinde ve 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bu kaynaklardan anlaşıldığına göre, vakfın temel gelir kaynakları ticaret hanları, kaysariyeler, konut ve dükkân kiralama gelirleri, boyahaneler, fırınlar, hanlar ve hamamlar ile belirli köy ve bostanlardan elde edilen gelir kaynaklarıydı (el-Gazzi, 1923: 2/54-56).

1842 tarihli Evkaf Defteri'nde toplamda 98 gelir kalemi bulunmaktadır. Bu kalemlerin her birinin yıllık geliri detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Sadece Cub Esedullah Mahallesi'ndeki Han-ı Cedîd olarak bilinen Yeni Han, Meşatiye kahvesi, Cub Esedullah Mahallesi'ndeki iki bab mahzen, Gavri Sokağı'ndaki bir bab menzil ve birçok harap yerin yıllık gelirinden bahsedilmemiştir. Bunun ana sebebi, henüz işletmeye açılmamış olmaları veya yıkık durumda olmalarıdır.¹² Vakfa sağlanan toplam ücret ise 1842 yılında 60.335 kuruş olarak kaydedilmiştir (COA, EV.d, 11687, v. 4a). Grafik-1'den de anlaşılacağı üzere, vakfa gelir sağlayan kaynakların % 98'i Halep şehrinden, % 1'i Antakya Sancağı'ndan ve % 1'i de İdlib Kazası'ndan sağlanmıştır.

Grafik 1. Ahmediye Vakfı Gelirlerinin Sancaklara Göre Dağılımı (1842).

Gerçekte, Ahmediye Medresesi'nin vakıfları oldukça fazladır ve çoğu Halep'in merkezinde bulunmaktadır. Antakya şehri ve Halep'in köylerinde bulunan diğer vakıflardan aşağıda detaylı olarak bahsedilecektir.

2.1. Hanlar

Farsça kökenli bir kelime olan "Han", ev veya konak anlamına gelir. Hanların tesis tarihi eski çağlara kadar uzanır ve bu kelimeyi Arapça kaynaklarda H.279'ta (893) ilk defa kullanan tarihçi el-Belazuri'dir (er-Rehhal, 2015: 135-136). Daha sonra bu terim, Araplar ve Türkler tarafından Şam'da ve Mısır'da, başka bir ülkeden gelen tüccarlar ve gezginlerin konakladığı yer anlamında kullanılmıştır. Aynı zamanda hem misafirhane hem de pazaryeri veya bedesten olarak kullanılan hanlar, harp zamanlarında da erzak ve mühimmat ambarı olarak hizmet veren yapılar olarak bilinir. Kervansaraylar ise şehir dışında ana ticaret

¹² "Hâliya bina" olarak nakledilmiştir. Bkz. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (COA), *Evkaf Defteri [Ev.d]*, No. 11687, v.4a.

yolları üzerinde tüccarların dinlendiği, mallarını koruduğu ve çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığı yapılar olarak adlandırılır (Eryavuz, 2002: 299-302).

Halep şehrinde yer alan Develik Hanı, Ahmediye Medresesi vakfına bağlanmıştır (COA, C.EV: 5565/1). Bu han Hatim Suveykasında olan et-Tevekül Pazarı'nda yer almaktadır¹³. Sonra bu hana İstanbul Hanı denir (Osman, 2010, 109). Develik Hanı, adından da anlaşılacağı üzere, Halep'te deve ticaretinde uzmanlaşmış tüccarın kullandığı bir handı. Bu hanın 1842 yılında vakfa sağladığı gelir 800 kuruştur (COA, EV.d, 11687: v. 4a). El-Gazzi, zamanında zengin Yahudilerden biri tarafından restore edildiğinden bahsetmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/196).

Halep Evkaf Defterinde, Cub Esedullah Mahallesi'nde yer alan Han-ı Cedîd adıyla anılan Yeni Hanın hâliye olduğu ifade edilmektedir (COA, EV.d, 11687: v. 4a). Hanın 1842 yılı geliri belirtilmediğine göre, bu tarihte henüz faaliyete geçmemiş ya da inşası tamamlanmamış olabilir. El-Gazzi'nin belirttiğine göre, Çelebi adıyla bilinen bu han, Maşşâtiye Mahallesi'nde yer almış¹⁴, Tahazade Çelebi oğlu Abdulkadir Çelebi tarafından yapılmıştır. Girişin üstündeki kitabeye göre, bu hanın inşa tarihi, "خَانٌ سَمًا سَعْدًا بِعَبْدِ الْقَادِرِ" ibaresindeki harflerin ebced hesabıyla H.1301 (1884) yılı olarak belirlenmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/329).

Absi Hanı, Mahmas Çarşısı sokağında Adliye Camiin önündeki Bulgur Hanı'nın yakınında yer almaktadır. Bu han, Tahazade Çelebi oğlu Ahmed Efendi tarafından H.1165'te (1751) kurulmuştur (Jasser vb., 2010, 456). Absi Hanı'nın alt katında 50, üst katında da 50 mahzen bulunuyordu ve hanın 16/24 kıratlık hissesi Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiştir (et-Tabbah, 1988: 7/72). İsmi daha önce bu hanın içinde yaşamış olan Absi ailesinden almıştır (el-Gazzî, 1923: 58). Üst kattaki mahzenler ayakkabı ticareti için ayrılmış, alt katta ise kumaş ticareti yapılmıştır. Daha sonra atölyelere dönüştürülerek ayakkabı üretim ve satışı için kullanılmıştır (el-Esedi, 1985: 6/242). Hanın girişi doğu cephesindedir. Kapının arkasında basık tavanlı bir koridor, onun da sol tarafında ikinci kata çıkan bir merdiven yer almaktadır. Avluya bu koridordan gidilmektedir. Avlunun çevresinde iki katlı mahzenler ve ayakkabı atölyeleri vardır (Jasser vb., 2010: 456). Söz konusu hana girmeden önce, kapısının sağ tarafında dört dükkân ve sol tarafında üç dükkân daha bulunmaktadır. Absi Hanı'nın, 2/3 hissesi kirasından gelme, 1842 yılındaki yıllık geliri 4800 kuruştur (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

2.2. Kaysariyeler

Bezesten terimi olarak da bilinen kaysariyye, Türkçe'de "*Bezistan*" kelimesinden türemiştir. Bu terim, "akmişe-i nefîse satılan çarşı" anlamına gelen ve kumaş, mücevherler ve değerli taşların satıldığı yeri ifade etmektedir (Eyice, 1997: 302-3011). Bu terim, Arapça kökenli olmayıp, Roma imparatoru Kaysar'dan türetilmiştir. İlk olarak, Roma döneminde Suriye'de, Çin'den gelen doğal ipeğin toplandığı merkez olarak kullanılmıştır. Abbasi döneminde ise Kaysariyye, küçük hane olarak adlandırılmış ve içinde küçük atölyelere ev sahipliği yapmıştır. Kaysariyye genellikle çatısı kapalı revaklı binalar, pazar yerleri ve çarşıları ifade etmektedir (el-Esedi, 1985: 6/283).

El-Gazzi'nin neşrettiği üç vakfiyede, Ahmediye Medresesi'ne vakfedilen altı kaysariyenin bulunduğu dair bilgiler yer almaktadır (el-Gazzi, 1923: 2/55-56). 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde, dokuz adet kaysariye kaydedilmiştir. Bu durum, üç kaysariyenin, Ahmed Tahazade Efendi'nin varisleri tarafından Ahmediye Medresesi'ne vakfedildiği şeklinde anlaşılmaktadır.

Kaysariyelerden ilki, Meşşâtiye Mahallesi'nde bulunan Çelebi adıyla bilinen kaysariye, büyük ihtimalle H.1165'te (1751) Ahmed Tahazade Efendi tarafından yaptırılan Ahmediye Medresesi'nden sonra inşa edilmiştir. Bu kaysariyenin tamamı Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmişti (Jasser vb., 2010: 462). El-Esedi'nin bahsettiği bu kaysariye, halı yapımı için 460 Arap dokuma tezgâhı içeriyordu (el-Esedi, 1984: 348). El-Gazzi'nin belirttiğine göre, medreseye bitişik olan bu kaysariye, halâ Çelebioğulları'nın mülklerinden biri olarak durmakta ve Basal Hanı'nın yakınında bulunduğu belirtilmektedir (el-Gazzî 1923: 55). 1842 yılında kaysariye hücrelerinden 2.400 kuruş yıllık kira geliri sağlanıyordu (COA, EV.d, 11687, v. 4a). Şu anda Çelebi Kasariye'sinin durumu, Suriye'deki savaşın etkisiyle ihmal edilerek kumaş depolarına dönüştürülmüştür.

1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde yer alan ikinci kaysariye, Cub Esedullah mahallesinde bulunmaktaydı. Ayrıca, el-Gazzî'ye göre, bu kaysariyenin iki ahırın üstünde olduğuna dair ifadeler yer almaktadır (el-Gazzî, 1923: 55). Ebrek Han'ın karşısında konumlanan bu kaysariyenin çevresinde birçok

¹³ Halep Evkaf Defterinde, Develik Hanı'nın Ed-Dibağa el-Atika mahallesinde yer aldığı ifade edilmiştir. Bk. COA, EV.d, 11687: v. 4a.

¹⁴ Çelebi Hanı, Cellûm çarşısında, Tâf Hanı'nın batısında yer almaktadır. Bu han, mülkiyeti Çelebi ailesine ait sarayın bir kısmından müteşekkildir. Sonra Çelebi ailesi tarafından vakfa bağlanmıştır. Girişin üstündeki kitabeye göre, muhtemelen H.1338 (1920) yılında yapılmıştır. Detaylı bilgiler için bk. Lamia Jasser vb., *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde* (Ankara: Neyir Matbaacılık yayını, 2010), 464.

dükkân bulunmaktaydı. Söz konusu kaysariyenin 1842 yılı kira geliri 550 kuruştur (COA, EV.d, 11687, v. 4a).

1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde yeri belirtilmeyen ikinci kaysariyenin Maşşâtiye adıyla anıldığı bilinmekte ve adına göre Maşşâtiye mahallesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bahsedilen bu kaysariyenin 1842 yılındaki kira geliri ise 2.310 kuruş olarak belirlenmiştir (COA, EV.d, 11687 v. 4a). Ancak el-Gazzi, bu kaysariyeden de bahsetmemiştir.

El-Gazzi'nin eserinde, Babu'n-Nasr hâricinde bahsedilen Şeyh Taha kaysariyesi, Süleybe mahallesinde yer alıyordu ve Şeyh Taha'nın kaysariyesinin 14 kırat¹⁵ hissesi Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/55). 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde, Şeyh Taha'nın kaysariyesinin 17 kırat hissesi vakfa bağlanmıştır. Söz konusu bu defterde Şeyh Taha kaysariyesinin 1842 yılı kira geliri 3.200 kuruştur (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

Babu'n Nasr hâricinde bulunan Zeki Camii yönünde konumlanan Zeki kaysariyesinin 9.3/5 kırat hissesi, Ahmediye Medresesi'ne bağlanmıştır. El-Gazzi, Usayis Hanı kuzeyinde bahsedilen Zeki kaysariyesinin vakıf babası Taha Efendi Zade tarafından yaptırıldığını ifade etmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/55). Ayrıca 1842 tarihli Halep Evkaf defterinde, Zeki kaysariyesinin 1842 yılı kira geliri 1.008 kuruştur (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

Cedide Sahası'nda bulunan kahvehane yakınında yer alan Sisi kaysariyesinin ise tamamı Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmişti (el-Gazzi, 1923: 2/55). Ancak 1842 tarihli Halep Evkaf defterinde, Sisi kaysariyesinden de bahsedilmemiştir. 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde bahsedilen Kasr kaysariyesinin yeri konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu kaysariye ise muhtemelen vâkıfın vefatından sonra varisleri tarafından vakfedilmiştir. El-Gazzi'nin neşrettiği vakfiyelerde, bu kaysariyeden de bahsedilmemiştir. Bahsedilen bu kaysariyenin 1842 yılında kira geliri ise 432 kuruş olarak belirlenmiştir (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde, Halep Şehri'nde yer alan Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiş iki tane harap kaysariye olduğu kaydedilmiştir. Birincisi Hazzâze¹⁶ Mahallesi'nde yer alırken (COA, EV.d, 11687: v. 4a), ikincisinin ise, Meşşâtiye Mahallesi'nde bulunan Basal Han'ın yani Soğan Han'ın¹⁷ içinde bulunduğu belirtilmiştir (el-Esedî, 1984: 348). Ayrıca Elmacı adıyla bilinen kaysariye, Elmacı Mahallesi'nde bulunuyordu ve Ahmed Tahazade Efendi'nin vakfına bağlanmıştır. 1842 yılında Elmacı adıyla bilinen bu kaysariyenin 450 kuruş yıllık geliri vardı (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

2.3. Hamamlar

Kaynaklarda Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiş, sadece bir hamamdan bahsedilmektedir. Bâbilli¹⁸ Hamamı adıyla bilinen bu hamam, Halep'in kuzeydoğusunda 1.6 km uzaklıktaki Bâbilli Köyü'nde yer alıyor. Bugünkü "eş-Şeyh Faris Mahallesi" adıyla bilinen Bâbilli köyü, bu mahallede gömlü olan Şeyh Fares türbesinden ismini almaktadır (İbnü'l-Şihne, 1984: 256; el-Hamevî, 1977: 309). Yine 1842 tarihli Halep Evkaf Defterinde bu hamamın harap durumda olduğu belirtilmektedir (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

2.4. Değirmenler

Değirmenler, tahılları öğütmek için kullanılan yapılar olup rüzgâr veya su gücüyle çalışmaktadır. Bu yapılar genellikle nehir yataklarında veya yüksek bölgelerde bulunur. Suriye'deki yerel dilde ise bu değirmenlere "Tâhûn" denmektedir. Ahmed Tahazade Efendi, Ahmediye Medresesi'ne birçok değirmen bağışlamıştır. Bunlardan birisi Halep şehrindeki Avniye mahallesinde bir bâb su değirmenidir (âsiyâb). Halep Evkaf Defterinde, bu değirmenin yıllık geliri, 1842 yılında, 240 kuruştur. Adı geçen defterde, Kasile mahallesinde yer alan ikinci bir değirmenden de bahsedilmektedir. 1842 tarihli Halep Evkaf Defterinde, bu değirmenin durumunun harap olduğu belirtilmektedir (COA, EV.d, 11687: v. 4a). El-Gazzi'nin neşrettiği vakfiyelerde, bu iki değirmenden bahsedilmemiştir.

¹⁵ Mısır'da 3 habbeliğin (kamha = kırat) karşılığını 118 dirhem olarak verilmektedir. Yani bir kırat 0,196 grama eşitti. Kırat konusunda bkz. Cengiz Kallek, *kırat*, XXV. Ankara 2002, s.437-439.

¹⁶ Hazzâze Mahallesi, Halep'e Çerkeslerin hakimiyetinin son günlerinde oluşturulmuştur. İlk zamanlarında bu mahalle çöldü ve içinde muazzam bir Tut ağacı bulunuyordu. Halepliler, Tut mevsiminde bu ağaca çıkıp ağacı sallayarak düşen turları tüketiyordu. Bu nedenle Hazzâze, yani sallayan ağaç, ismini buradan almıştır. Detaylı bilgiler için bk. el-Esedî, "Halep Mahalleleri ve Çarşıları", 365.

¹⁷ Soğan Hanı, adından da anlaşılacağı üzere, Halep'te soğan ticaretinde uzmanlaşmış tüccarın kullandığı bir handı.

¹⁸ Bâbilli, Süryanice "Bab ü Allah" anlamına gelen bir isimdir. İbnü'l-Şihne'nin belirttiğine göre, Bâbilli köyü, Bankusa toprağına bağlı olup, Halep'teki konaklanan yerlerden biriydi. Detaylı bilgiler için bk. Ebü'l-Fazl Muhammed İbnü'l-Şihne, *ed-Dürrü'l-müntehab fi târihi memleketi Haleb* (Dimeşk: Dâru'l Kitap el-Arabi, 1984), 256.

Ayrıca bu iki değirmenin yanı sıra Halep Evkaf Defterinde, Halep şehrindeki Şümeysâtiye Mahallesi'nde kurulu olan üçüncü bir değirmenden de bahsedilmektedir. Bir bâbtan oluşan bu değirmenin yıllık kira geliri, 1842 yılında, 480 kuruştur (COA, EV.d, 11687 v. 4a).

2.5. Boyahane, Fırın ve Dükkânlar

Boyahane, Türkçede ip, iplik, yün ve kumaşların boyandığı yerler için kullanılan isimdir¹⁹. Suriye'deki yerel dilde ise bu boyahanelere "Masbağa" denmektedir. El-Gazzi'nin naklettiğine göre, Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiş üç boyahaneden bahsedilmektedir. Bunlardan ilkini, Er-Riş Masbağası olarak bilinen Bu boyahane, Halep şehrindeki Entar Mahallesi'nde yer alan Zeytin Kasteli'nde (Kastal El-Zeytun) bulunuyordu. El-Gazzi'nin eserinde bahsedilen ikinci boyahane, el-Beyyâda Mahallesi'nde bulunan Gavri sokağında yer alıyordu. Bu iki boyahane kumaş ve benzeri şeylerin boyandığı ifade edilmektedir (el-Gazzi, 1923: 2/58). Cedide Mahallesi'ndeki Abdulhay sokağında yer alan üçüncü boyahanenin ise toplam 10 dükkânı vardı ve bu dükkânların 5'i alt katta, 5'i de üst katta yer alıyordu. Bu boyahanenin ipek boyanmaya tahsis edildiği ifade edilmektedir (el-Gazzi, 1923: 2/59). 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde, bu üç boyahanedен de bahsedilmemiştir.

1842 tarihli Halep Evkaf Defterinde, Cellûm Mahallesi'nde bulunan ve Ahmediye'ye vakfedilmiş bir basmahane hakkında bilgi verilmektedir. Bu basmahane, tülbent ve pamuklu dokuma üzerine desenin basıldığı bir yerdi. 1842 yılında basmahane'nin yıllık geliri 400 kuruş olarak kayıtlara geçmiştir (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

El-Gazzi'nin eserinde, vakfın gayrimenkulleri arasında yer alan 72'ten fazla dükkândan bahsedilmektedir. Bu dükkânlar, fırıncı, boyacı ve demirci gibi çeşitli esnaf grupları oturuyordu (el-Gazzi, 1923: 2/54-56). 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde ise Halep şehri'nde Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiş 99 adet dükkândan söz edilmektedir (COA, EV.d, 11687: v. 4a). Bu durumda, 27 adet dükkânın vâkıfın varisleri tarafından yaptırıldığı veya satın alındığı söylenebilir.

Halep Evkaf Defteri'nde bahsedilen 99 adet dükkânın 11 tanesi Hava Çarşısı'nda, 3 tanesi Bedestan Çarşısı'nda, 3 tanesi Kâvukcu Çarşısı'nda, bir tanesi Bâtiye Çarşısı'nda, 3 tanesi Avniye Mahallesi'ndeki değirmenin yanında, bir tanesi Bevâbetü Umm-ı Bütrüs Mahallesi'ndeki Mübellit Mahallesi'nde, bir tanesi İbşir çeşmesi karşısında, 5 tanesi Şeyh Taha kasariyesi karşısında, bir tanesi Cedid Kahvesi olarak bilinen yeni kahvenin yanında, 5 tanesi Nurü'l-Ayn adıyla bilinen kahvenin yakınında, 3 tanesi Kasîle Çarşısı'nda, 5 tanesi Elmacı çarşısında, 10 tanesi Bütrüs Tedribesi Çarşısı'nda, 3 tanesi Zirân kaysariyesi yanında, bir tanesi Bâbu'n-Nasr Çarşısı'nda, bir tanesi Soğan Hamı yanında, 3 tanesi Bânkusa çarşısında, bir tanesi Maraşlı Mahallesi'nde, 7 tanesi Kastal Ekrâd Mahallesi'nde, bir tanesi Kastal Harâmi Mahallesi'nde, 8 tanesi Zeki Camii yanında, 5 tanesi Bâbu'n-Nasr dışında, 8 tanesi Atavî Mahallesi'nde, 3 tanesi Süleybe Mahallesi yakınında, 6 tanesi de Cedide Mahalles'inde bulunan Abdulhay Sokağı'nda yer alıyordu. Bütün bu dükkânlardan sağlanan yıllık kira geliri ise 1842 yılında yaklaşık 10.030 kuruştur (COA, EV.d, 11687, v. 4a).

Halep'te Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiş yedi tane de fırın vardı. Bu fırınlardan ilki Hava Çarşısı'nda, ikincisi Meyhanât Mahallesi'nde, üçüncüsü Avniye Mahallesi'nde²⁰, dördüncüsü İplik pazarı yakınında ve beşincisi Bütrüs Tedribesi Mahallesi'nde bulunmaktadır. Altıncısı bulunduğu yer ise Evkaf Defteri'nde kaydın yer aldığı sayfanın fiziki olarak bozulması sebebiyle okunamamıştır. Yedincisi ise Cedide Mahallesi'ndeki Abdulhay Sokağı'nda bulunuyordu. 1842 yılında Hava Çarşısı'nda bulunan ilkinin 1.200 kuruş, Meyhanât Mahallesi'nde konumlanan ev kirası ile ikincisinin 2.000 kuruş, Avniye mahallesindeki üçüncüsünün 360 kuruş, İplik pazarı yakınında yer alan dördüncüsünün 1.440 kuruş ve Bütrüs Tedribesi Mahallesi'nde konuşlanan beşincisinin de 1.060 kuruş, yeri belirtemeyen altıncısının 900 kuruş ve Abdulhay Sokağı'ndaki yedincisinin de 600 kuruş yıllık kira geliri vardı.

2.6. Ev ve Konak

El-Gazzi'nin neşrettiği vakfiyelerde, Arapçada "dâr" olarak bilinen 14 ev ayrıca nakledilmektedir (el-Gazzi, 1923: 2/54-59). 1842 tarihli Evkaf kayıtlarında, Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiş "menzil" adlarıyla anılan 15 farklı gayrimenkulden bahsedilmektedir. 1842 tarihli Evkaf Defteri'nde, ev olarak kullanılanlar bu yerlerden biridir, Avniye Mahallesi'nde yer alan birinci ev ise bu tarihte haraptır. Cellûm Mahallesi'nde Şeyh Zeki Camii yakınında bulunan ikinci evinin yıllık kirası 178 kuruştur. Zirân kaysariyesi adıyla bilinen üçüncü evinin yıllık kirası 215 kuruştur. Bu defterde yeri belirtilemeyen dördüncü ve beşinci

¹⁹ Mehmet Canatar, "Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayi Ve Boyahaneler Üzerine", *Osmanlı Araştırmaları Dergisi* 18 (İstanbul 1998), 98-99.

²⁰ El-Gazzi, bu fırının Şahin Beyk mahallesinde bulunan Avniye Kastalı yakınında yer aldığını nakletmektedir. Bk. El-Gazzi, *Nehr'üz- Zeheb fi Tarihi Halep*, 2/55.

ev bu tarihte de haraptı. Zeytin sabunhanesi dâhilinde bulunan altıncı ev bu tarihte boştu. Gavri sokağında yer alan yedinci ev de bu tarihte boştu. Sahatü’c-Cimâl adıyla bilinen mahallede olan sekizinci ve dokuzuncu evin yıllık kirası 600 kuruştı. Bütrüs Tedribesi Mahallesi’nde bulunan onuncu evin yıllık kirası 243 kuruştı. Atavî mahallesinde olan onbirinci evin yıllık kirası 400 kuruştı. Cellûm Mahallesi’nde olan onikinci evinin yıllık kirası 144 kuruştı²¹. Cellûm Mahallesi’nde yer alan onüçüncü ve ondördüncü evlerde vâkıfın evlatları oturuyordu. Onbeşincisi Meyhanât Mahallesi’nde olan fırınla birlikte zikredilen evdir (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

2.7. Kahvehane ve Sabunhâne

1842 tarihli Halep Evkaf Defteri’nde, vakfın gayrimenkulleri arasında yer alan 4 kahvehaneden bahsedilmektedir. Hava çarşısında yer alan ilkinin yıllık kirası 780 kuruştı. Maşşâtiye kahvesi adıyla bilinen olan ikinci kahvehane ise bu tarihte boştu ve belki bu tarihte henüz faaliyete geçmemişti. Cedide Mahallesi’nde bulunan üçüncü kahvehanenin yıllık kirası da 900 kuruştı. Babu’n-Nasr hâricinde yer alan dördüncü kahvehanenin yıllık kirası ise 480 kuruştı (COA, EV.d, 11687: v. 4a). El-Gazzi, Cedid kahvesi adıyla bilinen diğer kahvehaneyi de nakletmiştir. Bu kahvehane Cellûm Mahallesi’nde yer alıyordu ve kahvenin yıllık kirası 876 kuruştı (el-Gazzi, 1923: 2/55).

Sabun üretilen sabunhanelere Suriye bölgesinde “masbana” deniyordu. 1842 tarihli Vakıf kayıtlarında, Ahmediye Medresesi’ne vakfedilmiş bir tane sabunhaneden bahsedilmektedir. Bu sabunhane, Halep Şehri’nde yer alıyordu ve dâhilinde bir ev ihtiva ediyordu. Sabunhanenin yıllık geliri 1842 yılında 2.000 kuruştı (COA, EV.d, 11687: v. 4a). Ahmediye Medresesi’ne gelir getiren ticarethaneler arasında bir adet de sabunhane var idi: Bu sabunhane İdlîb kazasında bulunan Ömer Bey Hamamı’nın doğusunda kurulmuştu. İşletmenin sabun yapmak için iki adet kazanı, 30 adet kuyusu, bir sabun imalathanesi ve kesilen sabunların kurutulduğu üç adet de sabun kurutma alanı mevcut idi (el-Gazzi, 1923: 2/56).

2.8. Bostan ve Bahçeler

Bostan, Arapçada bahçe manasında da kullanılmaktadır. 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri’nde, Ahmediye Medresesi’ne vakfedilmiş gayrimenkuller arasında 16 tane bahçeden bahsedilmektedir. Birisi Evkaf Defteri’nde kaydın bulunduğu sayfanın fiziksel olarak bozulması nedeniyle adı okunamayan bahçeden 1.200 kuruş, “Şehbender²²” olarak ifade edilen bahçeden 750 kuruş, “Şernebe” adlı küçük bahçe ve bir tarla kiralalarıyla “Kahf²³” adıyla bilinen bahçe Nusaybin hattının yanında bulunuyordu. Bu bahçeden yıllık kira geliri 3.500 kuruş, Ahmediye Medresesi’ne vakfedilen Gedik²⁴ ve Menderiye adlarıyla zikredilen bahçelerden 550 kuruş, “Acemi” adlı bahçeden 2.000 kuruş, “Cülelâtî” adıyla bilinen bahçeden 700 kuruş, “Talk²⁵” olarak zikredilen bahçeden 800 kuruş, Kaşâşât mezrasında bulunan bir bahçeden 175 kuruştı. “Tüleyl²⁶” adlı bahçe Halep Kazası’na bağlı Azaz Nahiyesi yakınında yer alıyordu ve Ahmediye Medresesi’ne Tüleyl bahçesinden sağlanan yıllık gelir ise 1.842 yılında 1.200 kuruş, “Zehrâ” adıyla bilinen bahçeden 333 kuruş, “İnâye” adıyla bilinen bahçeden 450 kuruş, “Vezir” adıyla bilinen bahçeden 500 kuruştı. “Humür ve Berrâni” adıyla bilinen bahçe, Baâdin nahiyesi civârında yer alıyordu ve bundan yıllık kira geliri 7.000 kuruş, “Ebu Târ” adıyla bilinen bahçeden 500 kuruş ve “Düveyme” adıyla bilinen bahçeden vakfa sağlanan yıllık kira gelir 1842 yılında 550 kuruş idi. Bu bahçelerden başka, Ahmediye Medresesi’ne vakfedilmiş “Kızılkapı” olarak bilinen bir vakıf tarlası bulunmaktadır. Halep Evkaf Defteri’nde Bu tarlanın 1842 yılı kira geliri belirtilmemiştir (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

Bunlardan başka, 1842 tarihli Halep Evkaf Defteri’nde belirtilmeyen, fakat el-Gazzi’nin neşrettiği vakfiyelerinde yer alan “Şeyh Taha” adlı bostan Nusaybin hattının civarındaki Maâzii köprüsünün

²¹ El-Gazzi’nin eserinde geçtiğine göre, Cellûm mahallesinde yer alan ev, bu tarihte es-Seyyid Sa’di adıyla biliniyordu. Bu evin güneyi, kuzeyi ve doğusu Ahmediye medresesi ve vâkıf evleri, batısı da umumi yol ile mahduttu. Detaylı bilgiler için bk. El-Gazzi, *Nehr’üz- Zeheb fi Tarihi Halep*, 2/54.

²² Şehbender: Osmanlılar’da önceleri tüccarlar arasındaki ihtilâfi çözmekle görevli memur iken daha sonra konsolosluğa dönüşen dış temsilcinin unvanıdır. Şehbender bahçesi, adından da anlaşılacağı üzere, bir Şehbender’in mülküydü. Sonrasında, Ahmed Tahazade Efendi ya da onun varisleri tarafından satın alınarak Ahmediye Medresesi’ne vakfedildiği söylenebilir. Detaylı bilgiler için bk. Ali İbrahim Savaş, “Konsolos”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/178-180.

²³ Kahf كَهْف (çoğulu kuhuf) kelimesi “mağara” manasına gelmekte, burada doğa ya da insanlar tarafından dağlarda kazılan bir sığınağı ifade etmektedir. Bk. Muhammed Bin Ebu Bekir er-Razi, *Muhtar el-Sihah* (Beyrut: Lubnan Kütüphanesi, 1986), 242.

²⁴ Gedik Türkçede “eksik, kusur; yıkık yer, duvarda açılan çatlak” anlamlarına gelir. Ensari köprüsü yakınında yer alan “Gedik” adıyla bilinen bahçenin kuzey tarafında Çorbacı değirmeni ve Merce vardı ve kiblesinde el-Aziz değirmeni bulunuyordu. El-Gazzi, *Nehr’üz- Zeheb fi Tarihi Halep*, 2/56.

²⁵ Talk طَلْق (çoğulu etlâk) kelimesi “hudutsuz” ya da “serbest” manasına gelmekte ve hiçbir binanın veya kimsenin bulunmadığı boş bir yerde olan hudutsuz bahçeyi ifade etmektedir. er-Razi, *Muhtar el-Sihah*, 166; El-Gazzi, “Talk” adıyla bilinen bu bahçenin Bâbili köyü yakınında yer aldığı bahsetmiştir. El-Gazzi, *Nehr’üz- Zeheb fi Tarihi Halep*, 2/59.

²⁶ Tüleyl تُلَيْل Kelimesinin kökeni, “tepe” anlamına gelen (Tell تَلِّ) terimden gelmektedir. Bu kelime, etrafındakilerden yüksek ancak dağlara göre alçak olan bir tepeyi ifade etmektedir. Bkz. er-Razi, *Muhtar el-Sihah*, 33.

bitişğinde bulunuyordu ve bu bahçe gelirinin 2/3 kırât hissesi ile Ahmediye Medresesi'ne vakfedilmiştir. Bu bağlamda "Cedid" adlı bostan ise, Bab-ı Antakya'nın dışında ed-Dibağa el-Atika Mahallesi'nin yanında yer alıyordu. Bostanın Ahmed Tahazade Efendi'nin varisleri tarafından sonradan satın alınarak Ahmediye Medresesi'ne vakfedildiği söylenebilir (el-Gazzi, 1923: 2/55-56).

3. VAKFIN YILLIK GİDERLERİ

Ahmediye Medresesi'ne bağışlanan büyük gelir kalemleri, bu vakfın işlerini yürütmek üzere çok sayıda çalışanın tahsis edilmesine harcanıyordu. Ahmed Tahazade vakfiyelerindeki çalışanların sayısını ve uzmanlıklarını belirtmiş, bunların her birine iş derecelerine göre günlük maaş tahsis etmiştir. El-Gazzi'nin eserinde neşrettiği bu vakfiyelere mütalaa edildikten sonra gelir kalemleri, burs olarak medresenin öğrencilerine, onların yiyecek ve içeceklerine sarfedilmiş, diğer kısım da müteveli, müderris, müd, hafizi kütüp (kütüphaneci), câbi, kâtip, imam ve müezzin gibi medresenin görevlilerine harcanmıştır. Bu giderlerinin bir kısmı de Mekke ve Medine haremelerinin hizmetinde bulunan çalışanlar ve Aksa Mescidi görevlilerine tahsis edilmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/56-63).

Tahsis edilen maaşlardan öncelikle vâkıfın kendisine hayatı boyunca tabii olarak belirli bir miktar maaş tahsis edilmiştir. Kendisinin ölümünden sonra bu miktar kızları hariç tutularak erkek çocuklarına ödenecektir. Erkeklerden biri hayatta olduğu sürece kadınların vakıf gelirlerinden herhangi bir hakkı yoktur ve onların yani kız çocuklarının erkek veya kız çocukları da herhangi bir paradan yararlanma hakkına sahip değildir. Erkek çocuklardan birinin erkek çocuksuz ölmesi halinde payı kendi derecesindeki diğerlerine dağıtılır. Eğer ölürse ve bir erkek çocuğu varsa, payı erkek çocuğuna devredilir (et-Tabbah, 1988: 7/70-71).

El-Gazzi'nin neşrettiği 1752 tarihli vakfiyeye göre, bu vakıf 42 kişiye iş imkânı sağlamıştır. Bunlara yıllık maaşı toplam 1.155,79 kuruştur. 1765 tarihli vakfiye ise Ahmed Tahazade, vakfında bazı çalışanlarının günlük ücretlerini artırmanın yanı sıra yeni iş imkânı sağlayarak toplam çalışan sayısını 62'ye çıkardı. Bunlara yıllık maaş olarak 1.616,24 kuruş harcanıyordu.

1842 tarihli Halep Evkaf Defteri'nde, vakfın gider kalemlerinden önemli bir kısım ayrıntılı ele alınmıştır. Mesela 1842 yılı muhasebe kayıtlarından anlaşıldığına göre; toplam 60.335 kuruş olan vakıf gelirlerinden 27.330 kuruş müsakkâfâtının (han, ev, dükkân) inşa ve restorasyonu işlerine, 859 kuruş vakıf tarafından inşa edilen Ahmediye Medresesi ve sebilinin inşa ve restore çalışmalarına, 110 kuruş mukataa-i zemin²⁷ adıyla bilinen vergiye, 70 kuruş "Avârız-ı Avârız Sultaniye"²⁸ ismiyle bilinen vergiye, 60 kuruş Ahmediye Medresesi'nin hasırına, 260 kuruş yağ, 190 kuruş ip ve kova, 1.100 kuruş vakfın medresesinde yatılı mücavirlerin (talebe) ekmeğine, 100 kuruş mevlid-i şerife, 20 kuruş talebelerin bayramlığına (İydiyye)²⁹, 250 kuruş Aşura yemeğine, 385 kuruş "Surre-i Haremeyn Şerifeyn"³⁰ isimli Mekke ve Medine suresine, 110 kuruş "Surre-i Kudüs-i Şerif" isimli Kudüs suresine, 18 kuruş Mevlevihane Tekkesine³¹, 24 kuruş Kırklar Tekkesine³², 60 kuruş Gülşeniyye Tekkesine, 25 kuruş İhlâsiyye Tekkesine³³, 72 kuruş Şeyh Turâb

²⁷ Mukâtaa-i Zemin: Devlet arâzisi (Mîri) üzerinde yapılan binaların yerleri ile koru ve mer'a olarak intifa' olunan arâzi-i emîriyyeden ücret olarak alınan vergidir. Buna icâre-i zemin de denir. Detaylı bilgiler için bkz. Mehmet Genç, "Mukâtaa", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2020), 31/129-132.

²⁸ Avârız: adın kökeni "yardım" veya "destek" anlamına gelen vergi kelimesinden gelmektedir. Bu zamanlarda "Avârız Sultaniye" adını verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç zamanlarında yardım toplamak için alınmaktadı. Osmanlı Devleti'nde Avârız Sultaniye vergisi, özellikle savaş zamanlarında ordunun masraflarını karşılamak amacıyla nakit olarak toplanıyordu. Detaylı bilgiler için bkz. Halil Sahillioğlu, "Avârız", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/108-109.

²⁹ İydiyye, genellikle Ramazan ve Kurban Bayramları'nda çocuklara verilen para, hediyeler, tatlılar ve diğer eşyalardan oluşan yıllık bir İslami gelenektir.

³⁰ Surre, kelime olarak kese, akçe kesesi, altın kesesi demektir. Sultanlar ve sultanların hâricinde de pek çok kişi tarafından sadece Mekke ve Medine için değil, Kudüs için de oluşturulmuş surreler mevcuttur. Osmanlı Devleti tarafından her yıl Hac mevsiminde Haremeyn-i Şerifeyn (Mekke ve Medine şehirleri) ve Kudüs-i Şerif ahalisine gönderilen ayni ve nakdi yardımlara denmektedir. Gönderilen paralar, keselere koyulduğu için bu adı almıştır. Detaylı bilgiler için bkz. Özge Uslu, *1144 Numaralı Kudüs-İ Şerif Surre Defteri (M. 1620-21/H. 1030)* (Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2019), 1.

³¹ Mevlevihane tekkesi, Bâbü'l-Faraç'ın dışında ve Bostankılâp önünde yer almaktadır. Bu tekke vefat eden tarikatın sahibi Celaleddin Rumi'ye mensuptur. Safevi İsmail Şah'ın adamlarından Farslı Mirza Fulat ve Mirza Ulan tarafından yaptırıldı. Lamia Jasser vb., *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde* (Ankara: Neyir Matbaacılık, 1. Basım, 2010), 184.

³² Kırklar Tekkesi, Arapçada "Erbain" anlamına gelen "kırklar" kelimesinden türetilmiştir. Bu tekke, Osmanlı döneminde eski bir caminin yerine kurulmuştur. XVIII. yüzyılın başlarında vefat eden Muhammed Nuri Bağdâdî'nin Kırklar Mescidi'nde konakladığı ve Nakşibendiye Tarikatı'nın bir kolu olan Nuriye Tarikatı'nı yaydığı belirtilmektedir. Bazıları ise, bu tekkeyi Kırklar Kapısı'nın yakınında bulunduğu için "kırklar mescidi" olarak adlandırmaktadır. El-Gazzi, Kırklar Tekkesi'nin Kırklar Mağarası üzerine kurulduğunu ve Kırk velinin merkezi olarak anlatıldığını belirtmiştir. Bu mağara, kayalar oyularak yapılmış olup bu mağaraya Halep Kanalı'na bağlı merdivenlerle inilmektedir. Detaylı bilgiler için bkz. Jasser vb., *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde*, 248.

³³ İhlâsiyye tekkesi, Beyyada mahallesinde, es-Survi Camii'nin karşısında biraz kuzey yönünde bulunmaktadır. Bu tekke Osmanlı Sadrazamı Arnavut Mehmed Paşa tarafında 1634 yılında inşa edilmiştir. Bu durumu kapısının üstünde belirten bir kitabe bulunmaktadır. 1663 yılında vefat eden şeyh İhlâs el-Halveti'ye nispet edilmektedir. Detaylı bilgiler için bkz. Necva Osman, *Halep, Kilis, Gaziantep'teki Tarih Eser ve Abideler* (Halep: Halep Üniversitesi, Suriye-Türkiye Bölgesel İşbirliği Programı, 2009), 159.

Tekkesine³⁴, 30 kuruş Şeyh Ebubekir Vefâi Tekkesine³⁵, 60 kuruş Mevâhibi Tekkesine, 25 kuruş Hilâliye Tekkesine³⁶, 25 kuruş Nesimi Tekkesine³⁷, 25 kuruş da Akîliyye Tekkesine³⁸, 3.400 kuruş harâc-ı Muharrer³⁹ adlı vergiye ve 1.075 kuruş “Hazine-i Evkâf-ı Hümâyün⁴⁰” adlı vergiye yıllık gider olarak ödenmiştir (COA, EV.d, 11687: v. 4a).

Yukarıdaki bahsedilen vakfın giderlerinden başka, 1842 yılında Ahmed Tahazade Efendi Vakfı kapsamında cami, tekke ve medresedeki din ve eğitim hizmetleri ile mutfak ve temizlik işlerinde istihdam edilmiş toplam 36 personel vazife yapıyordu. Bunlara vakıf gelirinden yıllık 7.589 kuruş ücret takdir edilmişti. Vakıf personelinin önemli bir kısmını cami ve mescitlerde görev yapan imam, müezzin, vâiz, cüzhan ve hatipler oluşturuyordu. Ayrıca, sebilci⁴¹, kanavî (suyolucu), kennâs, muvakkit⁴² ve türbedar gibi yapıların temizlik, güvenlik ve aydınlatma işlerinde çalışan farklı personel türleri bulunmaktaydı. Buna ek olarak, vakıf yöneticileri ve görevlileri olan müteveli⁴³, kâtip ve câbi gibi kişiler ile müderris, hâfız kütüp, şeyh ve muallim gibi eğitim işlerinde çalışan personeller de vardı.

4. BİLİMSEL DURUMU

Ahmediye Medresesi, 18. yüzyılın eğitim veren önemli vakıf kurumlarından biriydi. Tahsis edilen mali gelir kaynakları ve bu kaynakların etkili şekilde yönetilmesi için yapılan sıkı düzenlemeler sayesinde, Halep'te önde gelen medreselerden biri haline geldi. Bu durum, ünlü müderrisleri cezbetmeyi başardı ki bu müderrislerle ilgili aşağıda örnekler verilecektir. Medrese aynı zamanda öğrencilere barınma imkânı sağlayarak tahsil hayatlarını kolaylaştırmıştır. Ahmediye Medresesi, bir cami ile birlikte, medrese, sebil, dersane, kütüphane, misafirhane ve on adet öğrenci odasından oluşuyordu. Ahmediye Medresesinin bahsettiğimiz bu imkânları ile şehir sakinlerine ve gelen misafirlere çok çeşitli hizmetler sunuyordu (Osman, 2009: 82).

Medrese ilk vakfiyesinde, medresede talebeleri okutan müderrisin Hanefi mezhebine “Hanefiyyü'l-Mezheb” müntesip olması şartı koşulmuştur. Ayrıca her bir müderris, on talebeden oluşan bir gruba ders veriyordu. Bu öğrencilerin eğitimlerini tamamlamasının ardından, başka bir grup on talebe onların yerine geçiyordu. Müderrisin maaşı günlük olarak hesaplanıp ödenirken, her öğrenciye belirli bir ücret harçlık olarak veriliyordu. İlk vakfiyede üç müderris, üç asistan (muid) ve 10 öğrenciye atıf yapılmıştır. İlk müderrisin dini ilimlerdeki bilgisi yüksek olan bir Kürt âlim olması gerekiyordu. Bu müderris, pazartesi ve perşembe günleri tefsir, haftanın diğer günlerinde ise diğer faydalı ilimleri öğretiyor ve cuma günleri medrese binasına bitişik olan vakfın babası Tahazade'nin türbesinde Kur'an okuyordu. Bu müderris günde 40 akçe müderrislik ücreti alıp cuma günleri okuyacağı Kuran- Kerim için de ayrıca 4 akçe daha alacaktır. İkinci müderris, salı ve cuma günleri hadis-i şerif öğretmek zorundaydı; üçüncü müderris ise pazar ve çarşamba günleri Hanefi mezhebinin fıkıhını öğretmek zorundaydı. Her birinin günlük ücreti 10 akçeydi. Her müderrisin yanında çalışan ve öğrencilerle birlikte ders materyallerini kontrol eden bir yardımcısı (muid) bulunmaktaydı. Bu yardımcılara günlük 4 akçe ödenmekteydi. Ayrıca öğrenciler Kürtlerdi ve yatılı kalmaları bekâr ve uslu olmalarına bağlıydı. Her gün Taha Efendi'nin türbesinin yanında günlük derslere katılmak ve Kur'an'dan bir cüz okumak zorunluymuştu (el-Gazzi, 1923: 2/56-57).

³⁴ Şeyh Turâb tekkesi, Bezze mahallesinde yer alıyordu ve Halep valisi Abdi Paşa, bu evi zaviye olarak 1779 yılında Halep'e gelen ve 1791 yılında vefat eden Antepli Nakşibendi Halveti şeyhi Turâb'a vakfetmiştir. Jasser vb., *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde*, 234.

³⁵ Vefâiye tekkesi, Halep'in kuzeyinde, Türkler arasında Ortatepe diye bilinen yerde Gazâlât ve İzâm dağları arasında yer almaktadır. Bu tekke Şeyh Ebubekir Vefâi'nin ismini taşımaktadır. İçindeki mezar ona aittir. Şeyh, H.991 (1583) yılında vefat etmiştir. Soyu Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Zeynelabidin'e dayanmaktadır. Atalarından biri oraya gömülmüş olduğu için, kendisi de Ortatepe'ye defnedilmiştir. Sonra mezarın üzeri büyük bir kubbeyle örtülmüştür. Bkz. Jasser vb., *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde*, 194.

³⁶ Hilâliye tekkesi, Cellûm mahallesinde, kendisiyle aynı ada sahip sokağın orta kısmında yer alıyordu. Bu tekkenin küçük bir mescid olduğu, Şeyh Muhammed Hilâl er-Râm Hamadânî'nin 1734 yılında vefatına kadar burada yaşadığı ve burada gömüldüğü belirtilmektedir. Detaylı bilgiler için bkz. Necva Osman, *Halep, Kilis, Gaziantep'teki Tarih Eser ve Abideler*, 112.

³⁷ Nesimi Türbesi, Halep kalesi kuzeyinde, İsmailiye Medresesinin batısında yer almaktadır. Bu tekke eski bir mescid idi, ancak 1417 yılında İmadeddin el-Nesimi öldürüldüğünde içine defnedilmiştir. 1504 yılında Kansu Gavri tarafından yenilenmiştir. Osmanlı döneminde de Halep valisi Mustafa Paşa tarafından 1821 yılında restore ettirilmiştir. Jasser vb., *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde*, 275.

³⁸ Akîliyye tekkesi, Beyt Mühib Mahallesi'nde, Tananir sahasında bulunmaktadır. Yapım tarihi net olmamakla birlikte, El-Gazzi, 1764 tarihli ona ait bir vakıftan bahsetmiştir ve avlunun kuzey duvarındaki kitabe de buna işaret etmektedir. Bu avlunun 1796 yılında restore edildiği anlaşılmaktadır. Jasser vb., *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde*, 236.

³⁹ Harc-ı muharrer, önceden belirlenmiş, takdir edilmiş aylık, tutulan muhasebe kayıtları karşılığında alınan vergi ve bedel anlamlarına gelmektedir. Detaylı bilgiler için bk. Sefa Alp, 19. Yüzyılda Karamanoğlu Mehmet Bey Camii ve Vakfı, *Vakıflar Dergisi* 53 (Haziran 2020), 158.

⁴⁰ Hazine-i Evkaf Hümâyün vergisi, Osmanlı son döneminde vakıf kurumlarından Evkaf Hümâyün hazinesine yıllık olarak toplanan bir vergidir.

⁴¹ Sebilci: Eskiden sokak sokak dolaşarak su satan kişilere “Saka” denirdi. Saka adı verilen kişiler, insanların su ihtiyacını hayvan sırtlarında taşıyarak sağlardı.

⁴² Muvakkit, zaman ayarı yapan ya da vakti tayin eden kişi anlamına gelir. Bu işin muvakkitler tarafından yapıldığı yerlere ise müvakkitthane denirdi. Buralarda takvimler ayarlanır, ramazan imsakiyeleri hazırlanır ve namaz vakitleri ayarlanırdı. Lugat. “Osmanlıca Türkçe Sözlüğü”. Erişim 20 Nisan 2024.

⁴³ El-Gazzi'nin eserinde, öncelikle tevliyet görevinden bahsedilmektedir. Bu görevi üstlenen müteveli, vakfın görevlileri tevcih etmesinden, vakfın idaresinden ve harcamalarından sorumluydu. Bkz. El-Gazzi, *Nehr'üz- Zeheb fi Tarihi Halep*, 2/57.

Medresenin ilk müderrisi Musûl sancağına bağlı Sorân'da 1706 yılında doğan ve eş-Şafii, el-Kürdi ve es-Sorânî lakaplarıyla tanınan Ahmed Bin İbrahim adlı biridir. Bu müderris 1751 yılında Halep'e gelmiştir. Nitekim Halep'e gelmesi Ahmed Tahazade Efendi'nin Bağdat kazasından dönüşü sırasında olmuştur. Bu arada Ahmed Tahazade Efendi, onunla görüşüp ilmini beğenmiş ve Ahmediye Medresesinin inşaatı bittikten sonra onu buraya müderris olarak atamıştır (et-Tabbah, 1988: 7/71).

Vâkıf Ahmed Tahazade Efendi'nin vefatından sonra, oğlu Muhammed Efendi medrese ve vakıfların yönetimini devralmıştır. Ahmediye Medresesi, Muhammed Efendi'nin gayretleri sayesinde, Halep'in en gözde medresesi konumuna yükselmiş, Nahiv, Sarf, Belâgat ve diğer Arapça ve alet ilimleri, mantık ve bilimsel araştırma alanlarında eğitim vermeye devam etmiştir (Kasmo, 2008: 15).

Tarihi kaynaklarda, 1922 yılı öncesinde medresenin faaliyetlerinin tamamen durdurulduğu ve kapatıldığı görülmüştür. Sadece bazı Kürt öğrenciler burs alarak odalarda kalmışlar ve kalan odalar boş bırakılmıştır. 1922'de, Dimeşk Vakıflar Yüksek Kurulu, Ahmediye medresesine Kürtler dışındaki öğrencilerin kabul edilebilmesi için medrese şartlarını değiştirdi ve bu sayede medrese tekrar açılarak eğitim faaliyetlerine devam etti. 1945'te Halep'te aktif olan dokuz dini medreseden biri olarak öne çıkmıştır (et-Tabbah, 1988: 7/78). 1949'da dini eğitim yerlerinin birleştirilmesine karar verildi ve bu karar doğrultusunda Hüsreviye ve Şabaniye medreseleri eğitim merkezi olarak kullanılmış, diğer medreseler ise öğrencilere yurt olarak hizmet vermiştir. 1961'de Halep'teki tüm dini medreseler Vakıf Müdürlüğü'nün denetimi altına alındı ve o zamandan beri bunlar ihmal edilmiştir (Kasmo, 2008: 15).

5. AHMEDİYE MEDRESESİ'NİN KÜTÜPHANESİ

Ahmediye Medresesi'nin Kütüphanesi, 18. yüzyılda Halep'te bulunan en büyük kütüphaneydi. Ahmed Tahazade, Kudüs ve Bağdat'ta görev yaptığında, nadir eserleri satın alarak veya kendi el yazısıyla kopyalayarak koleksiyonuna eklemiştir. Ayrıca astronomik araçlar da edinmiştir. Ahmed Tahazade, 1164'te (1751) Halep'e döndüğünde Ahmediye medresesini inşa etmeye başlamış ve özel bir alanı kütüphane için ayırmıştır (et-Tabbah, 1988: 7/70-71). Vâkıf, satın alınan tüm eserleri kütüphaneye bağışlamış ve katalog haline getirmiştir. Başlangıçta 3.000'den fazla eserden oluşan kütüphane (Kurd Ali, 1928: 6/116), zamanla çoğunu kaybetmiş ve sadece 1.472 eser kalmıştır (Tutar, 2010: 85). Bu eserlerin birçoğu, 1345 (1926) yılında Şerefiye Medresesi'ndeki vakfiye kütüphanesine nakledilmiştir. Daha sonra, 1992'de bu eserler Şam'daki el-Esed Kütüphanesi'ne taşınmıştır (Jasser, 1998: 393).

Koleksiyonda din ve hukuktan tarihe, dil ve edebiyata, felsefe dallarına, doğa bilimlerine, matematiğe ve mühendisliğe kadar çok çeşitli disiplinler ve bilgi alanları temsil edilmiştir; bu da koleksiyonun bilgili bir Müslüman'ın müstakil ve tam işlevli kütüphanesi olduğunu gösterir. Kütüphanenin sorumlusu (Hâfiz-i Kütüb) veya Ahmed Efendi'nin kendisi, eserleri sınıflandırmak ve belirli bir sıraya göre düzenlemek için büyük çaba sarf etmiştir. Bu eserler ilk olarak İslami bilimler olarak adlandırılabilir şekilde sınıflandırılmıştır: Kur'an tefsiri (tefsir), Peygamber Muhammed'in söz ve eylemlerine ilişkin rivayetler (hadisler, sünnet) ve fıkıh gibidir. Bunlar daha sonra insan ve doğa bilimleri (tarih, şiir, astronomi ve mühendislik) gibi "ikincil" bilgi alanları olarak sıralanmıştır (Wilkins, 2014: 401).

Ahmed Tahazade Efendi'nin vakfiyesinde, bu eserlerin kütüphane odasından veya medreseden dışarı çıkartılmayacağı şartı koyulmuştur. Ayrıca kitap ödünç almak isteyen öğrenciler sadece hocanın izniyle alabilmişlerdir. Halktan okuyucular ise, belirli günlerde (pazar, pazartesi, çarşamba ve perşembe) sadece okuma odasında kitapları okuyabilir veya kopya alabilirler. Kütüphanenin bulunduğu odanın, okul faaliyetleri için yeterli olduğu görülmektedir. El-Gazzi, bu yeri kitap depolamak için uygun olan geniş bir yapı olarak tanımlamıştır. Bu yapının, medresenin orta avlusuna bakan iki penceresi ve aile türbesine bakan diğer iki penceresi vardır (el-Gazzi, 1923, 2/53). Kütüphanede, kitapların bakımı ve ödünç verilmesiyle ilgilenen bilgili bir emin de görevlendirilmiştir. Bu emin, birinci vakfiyede günlük 20 akçe ücret alırken, üçüncü vakfiyede bu ücret 40 akçeye yükseltilmiştir (et-Tabbah, 1988: 7/70).

6. AHMEDİYE MEDRESESİ'NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Ahmed Tahazade Efendi, babası için Behramiye Camii'nin doğusunda kubbe ile kaplı bir mezar yaptırmıştır. Daha sonra kendi ve çocukları için mermerden mezarlar yaptırmıştır. Mezarın doğusunda bir medrese inşa ettirmiştir ve türbeden medrese avlusuna geçişi sağlayan bir kapı yaptırmıştır (Osman, 2009: 82). Medrese avlusunun dört tarafında mermer sütunlarla revaklar vardır, güney tarafında üç kubbeli bir revak yer almaktadır. Bu revak, medreseye ve camiye erişimi sağlar. Caminin içinde, batı tarafında, medrese için kütüphane dönüştürülen küçük bir odaya açılan kapı vardır. Diğer revakların arkasında, bir mutfak ve iki tuvalet ile öğrenci odaları sıralanmıştır. Avlunun ortasında abdest için şadırvan bulunmakta

olup, onun doğusunda bir kuyu vardır. Vâkîf ise, medresenin kuzey tarafında bir çeşme inşa ettirmiştir (el-Gazzi, 1923: 2/52-53; Jasser vb., 2010: 305) .

Ahmediye Medresesi sınıflarla çevrili tek katlı bir yapıdır ve ortasında şadırvan bulunan açık bir avludan oluşur (Şekil 3). Halep'te bulunan bu yapı, geleneksel Osmanlı mimarisinin tipik bir örneğidir. Yapıda, geleneksel Osmanlı mukarnasının yanı sıra (Tipik Osmanlı Mukarnası)⁴⁴, kapı ve pencere açıklıklarında kullanılan farklı türdeki kemerler (basık, sivri ve çift merkezli teğet kemerler) ve diğer mimari süslemeler, Osmanlı inşaat ve sanat geleneğine olan bağlılığın bir göstergesidir.

Medresenin ana girişi batı tarafında bulunmaktadır. Girişte yapı tarihini belirten bir kitabe mevcuttur (Şekil 4). Medrese avlusuna çıkışı sağlayan yüksek bir kapı vardır ve bu kapının üzerinde mukarnas friziyle birlikte bir kitabe yer almaktadır (Şekil 5).

İki kapının arasında, batı tarafından sütunlu bir revakla çevrili küçük bir avlu bulunmaktadır. Güney tarafında da, köşeleri mukarnas motifleriyle süslenmiş ve çapraz tonozlu bir türbe yer almaktadır. Türbenin girişin üzerinde siyah ve sarı (eblak)⁴⁵ taşlarla ayrılan bir kitabe bulunmaktadır (Şekil 6). Medrese avlusunun, doğu, kuzey ve batı cephelerin sütunlu revaklarla çevrilidir (Şekil 7). Bu revakların çatısı, diğer odalardan daha alçak olan üç kubbeli bir yapıya sahiptir. Avlunun güney duvarında (Şekil 8), iki basit mihrap ve bir camiye açılan kapı bulunmaktadır. Bu kapının üzerinde bir kitabe (Şekil 9) ve çiçek motifleri bulunmaktadır. Camii geniş bir kubbe ile örtülü olup 12 yuvarlak pencereye sahiptir.

Caminin güney duvarının ortasında, mukarnas ile süslenmiş yarım daire şeklinde bir mihrap bulunmaktadır (Şekil 10). Kuzey duvarında ise büyük bir kapı ve kapının yanlarında avluya bakan iki pencere yer almaktadır. Camii, batıdan çapraz tonoz ile kütüphane odasına bağlanır; bu odanın kuzey duvarında avluya açılan dört pencere bulunmaktadır. Revakların ardında, öğrenci odaları basık tonoz şeklinde dağıtılmış olup duvar dolapları, şömine ve avluya bakan pencere bulunmaktadır. Avlunun kuzeydoğu köşesinde mutfak, su deposu ve tuvaletler; güneydoğu köşesinde ise medrese çatısına çıkan bir merdiven bulunmaktadır. Avlunun ortasında, kurşun kaplı, mukarnasla süslenmiş ve 12 kısımdan oluşan bir şadırvan bulunmaktadır (Şekil 11).

Suriye'deki son savaş sırasında, Halep'in eski şehri önemli ölçüde zarar görmüş; birçok tarihi yapı ve çarşılar ya tamamen ya da kısmen yok edilmiştir. 2009'da restore edilen Ahmediye Medresesi ise 2012-2016 yılları arasında çatışmalardan ciddi şekilde etkilenmiştir.

Hasarların en önemlisi, medresenin avlusunun girişi üzerindeki kitabenin tahrip edilmesidir (Şekil 12). Ayrıca, bazı bacaların ve çatıdaki duvar parçalarının yok edilmesi (Şekil 13), revaklar tavanında deliklerin açılması (Şekil 14) ve bazı mezarların zarar görmesi (Şekil 15) de önemli hasarlardandır. İlâveten, Ahmediye Medresesi'nin ihmal ve terk edilmesi sonucunda meydana gelen zararlar da belirgin hale gelmiştir.

7. SONUÇ

Ahmed Tahazade, 1721'de babası için üzeri kubbeyle örtülü bir türbesi olan ve buna bitişik olarak da kendisi ve çocukları için hazırladığı mermer mezarların bulunduğu bir yapı inşa ettirmiştir. Daha sonra 1751'de onun adını taşıyan bir medrese ve sebîl de eklenmiştir. Halep'teki Cellûm Mahallesi'nde bulunan Ahmediye Medresesi, cami, dersane, kütüphane, on oda, mutfak ve hizmet mekânları gibi alanları da içeren bir külliye özelliği taşımaktadır. Yapı, 18. yüzyılın kendine özgü karakterini koruyan, Osmanlı mimarisinin büyük eserlerinden biridir.

Ahmediye Medresesi, vâkîfın ciddi şartlar koyması sayesinde Halep'teki seçkin medreselerden biri haline gelmiştir. Ahmed Tahazade, Ahmediye Medresesi'nin uzun yıllar varlığını sürdürebilmesi için medreseye çeşitli yerler bağışlamış, vakfetmiştir. Bu gelir kaynakları ve sıkı düzenlemeler sayesinde Halep'te öne çıkan ilk dini medreselerden biri olmuş ve ünlü müderrisleri cezbetmeyi başarmıştır.

Ahmediye Medresesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetleri, Hanefî mezhebine dayalı olarak yürütülmektedir. Musul sancağına bağlı Koy, Bâba veya Sorân kazalarından Kürt müderrislerin olması şart koşulmuştur. Her müderris, Musul Kürtlerinden on talebelik gruplara ders veriyordu. Talebeler eğitimlerini

⁴⁴ Yasser Dallal, *Erken Osmanlı mimarisinde mukarnas (İznik, Bursa, Edirne)* (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019), 246-252.

⁴⁵ Eblak (ablak) adı verilen bu uygulamanın ilk örneğine 667 (1269) yılında tamamlanan I. Baybars'ın yaptırdığı camiide rastlanır. Daha sonra aynı sultanın Şam'da inşa ettirdiği Kasrû'l-eblak'ın cephesi kırmızı-beyaz, siyah-beyaz, kırmızı-sarı ve siyah-kırmızı-beyaz renkli taş bantlarla kaplanmıştır. Çok renkli taşlar daha önce Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Detaylı bilgiler için bk. A. Fulya Eruz, "Memlûkler", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/97-100.

tamamladıktan sonra bir sonraki on talebelik gruba ders veriliyordu. Ahmediye Medresesi, Osmanlı döneminde Halep'te tefsir, hadis ve alet bilimleri gibi derslerin verildiği nadir medreselerden biriydi ve 18. yüzyılın medreseleri arasında öne çıkıyordu.

Bu medresede farklı alanlarda çalışan çok sayıda personel, geçimlerini vakıftan aldıkları maaşlarla sağlıyordu. Toplam 70 personel, camii, medrese, dersane, kütüphane, öğrenciler, mutfak ve hizmet işlerinde görev yapıyordu. Ayrıca Ahmediye Medresesi vakfı, şehrin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkı sağlayarak mum ve hasır işleriyle uğraşan esnaflardan mutfakta kullanılan malzemeleri temin ediyordu. Dervişler ve misafirlerle birlikte, ücretsiz yemek servisi sunulan mutfaktan vakıf personeli de faydalanıyordu. Ayrıca özellikle Cuma ve Ramazan gecelerinde düzenlenen zikir, sohbet ve ilahilerle süslenen ayin merasimlerine büyük ilgi gösteriliyordu. Bu gecelerde, medrese mutfağında hazırlanan yemek, çorba ve tatlı miktarı diğer günlerden en az iki kat daha fazla olurdu. Ahmediye Medresesinde bir şeyhin gözetiminde muhtemelen dini sohbet ve zikir merasimleri düzenlenirdi. Camide namazlar kılınır, avluda ve oturma alanlarında sıcak sohbetler yapılırdı. Bu nedenle Ahmediye Medresesi, şehir halkının hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir yapı olarak hizmet veriyordu.

Bugün Ahmediye Medresesi'nden geriye kalan en önemli unsurlar Cami ve medresedir. Medrese, modern yöntemlerle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüş ve Halep halkına hizmet etmiştir. Ahmediye Medresesi yakın dönemlere kadar herhangi bir zarar görmemiş ve Halep'te Osmanlı dönemini temsil eden tarihi bir müze olarak kabul edilmiştir. Ancak son Suriye savaşı sırasında Halep'in eski şehri önemli ölçüde zarar görmüş, birçok tarihi yapı ve çarşı tamamen ya da kısmen yok olmuştur. Ahmediye Medresesi de 2012-2016 yılları arasındaki çatışmalardan ciddi şekilde etkilenmiştir.

KAYNAKÇA

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (COA):

Evkaf Defteri EV.d: 11687.

Cevdet. MF: 112-5565.

Araştırma ve İncelemeler:

Ali, M. K. (1928). *Hıtatu'ş-Şam*. 6. Cilt. Dimişik: Mufid Matbaası.

Alp, Sefa vb. (Haziran 2020). 19. Yüzyılda Karamanoğlu Mehmet Bey Camii ve Vakfı. *Vakıflar Dergisi*, 53, 147-162.

Barkan, Ö. L. (1980). *Türkiye'de Toprak Meselesi* (1. Baskı.). Gözlem Yayınları.

Canatar, M. (İstanbul 1998). Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayi Ve Boyahaneler Üzerine. *Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, 18, 89-104.

Çakar, E. (2014). 16. Yüzyılda Halep'te Bir Osmanlı Vakfı: Hüsreviye Külliyesi. *Vakıflar Dergisi*, 41, 67-95.

Dallal, Y. (2019). *Erken Osmanlı mimarisinde mukarnas (İznik, Bursa, Edirne)*. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

El-Esedi, H.(1984). *Halep'in Mahalleleri ve Çarşıları*. Dimişik: Kültür Bakanlığı Yayınlar.

El-Esedi, H. (1985). *Mevsuatü'l-Halep El-Mukarene*. 6. Cilt. Halep: Halep Üniversitesi yayınlar.

El-Gazzi, K. (1923). *Nehr'üz- Zeheb fi Tarihi Halep* (1. Baskı.). 2. Cilt. Halep: Mârûniyye Matbaası.

El-Hamevî, Yâkût. (1977). *Mu'cemü'l-Büldân*. 1. Cilt. Beyrut: Dar Sader.

Elhumsi, F. (1983). *Eski Halep* (1. Baskı.). Dimişik: Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınlar.

Er-Râzî, M. (1986). *Muhtar el-Sihah*. Beyrut: Lübnan Kütüphanesi.

Er-Rehhal, E. H. (2015). *Osmanlı Döneminde Suriye'de Hac yolu ve hizmet yapıları*. Dimişik: Dimişik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Eruz, A. F. (2004). Memlükler. 29. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Ankara: TDV Yayınları. 97-100.

Eryavuz, Ş. (2002). Kervansaray. 25. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV Yayınları. 299-302.

- Et-Tabbah, M. R. (1988). *İ'lamü'n-Nübelâ bi-Tarihi Halebe's-Şehbâ*, 7. Cilt. Halep: Dârül Kalem.
- Eyice, S. (1997). Bedesten. 5. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 302-3011.
- Genç, M. (2020). Mukâtaa. 31. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 129-132.
- İbnü'l-Şihne, M. (1984). *ed-Dürü'l-müntehab fî târihi memleketi Haleb*. Dimeşk: Dârul Kitap el-Arabi.
- Jasser, L. (2010). *Halep'te Adım Adım Osmanlı'nın İzinde* (1. Baskı.). Neyir Matbaacılık.
- Jasser, L. (Ankara 2002). Suriye'de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler, *Türkler Ansiklopedisi*, 12, 295-311.
- Jasser, L. (1998). *Halep'te medreseler mimarisinin gelişimi*. Arap Bilimsel Miras Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Halep Üniversitesi.
- Kallek, C. (2002). kırıat, 20. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, Ankara TDV Yayınları. 437-439.
- Kasmo, R. (2008). *Halep Ahmediye Medresesi Restorasyon Projesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Technical Üniversitesi.
- L. Meriwether, M. (1999). *The Kin Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo 1770-1840*. Austin: University of Texas Press.
- Luggat. *Osmanlıca Türkçe Sözlüğü*. <https://www.luggat.com>
- Osman, N. (2009). *Halep, Kilis, Gaziantep'teki Tarih Eser ve Abideler*. Suriye- Türkiye Bölgesel İşbirliği Programı. Halep Üniversitesi.
- Osman, N. (2010). *Osmanlı devri motifleri (nakışları) üzerine araştırma Halep vilayetinde Binalar ve mezar taşları*. Halep Vakıflar Müdürlüğü, Suriye-Türkiye Bölgesel İşbirliği Programı.
- Russel, A. vb. (1999). *The Natural History Of Aleppo*. çev. Haled ec-Cübeyli (1. Baskı.). Halep: Darul Şü'a'a.
- Sahillioğlu, H. (1989). Akçe. 2. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 424-427.
- Sahillioğlu, H. (1991). Avârız. 4. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 108-109.
- Savaş, A. İ. (2002). Konsolos. 26. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 178-180.
- Tutar, A. (2010). XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Halep Şehrinin Kültürel Yapısı. *F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 15 (2), 79-89.
- Uğur, M. (1993). el-Câmiu's-Sağır. 7. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 113-114.
- Uludağ, S. (1994). Delâilü'l-Hayrât. 9. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 113-114.
- Urfalioğlu, N. (2009). Sebil. 36. Cilt. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları. 249-251.
- Uslu, Ö. (Temmuz 2019). *1144 Numaralı Kudüs-İ Şerif Surre Defteri (M. 1620-21/H. 1030)*. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Kırklareli Üniversitesi.
- Ünal, M. A. (2013). *Osmanlı Müesseseleri Tarihi* (10. Baskı.). Fakülte Kitabevi Yayınları.
- Wilkins, Ch. (2014). The Self-Fashioning of an Ottoman Urban Notable: Ahmad Efendi Tahazâde (ö. 1773). Winston-Salem: Wake Forest Üniversitesi, *The Journal of Ottoman Studies*, 44, 393-425.
- Zeyn El Abidin, M. (Nisan 2019). Mimar Sinan'nın Suriye'deki Eserleri. *XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu*. Trakya Üniversitesi Yayınları.

Ekler

Ek 1. Tahazâde Ahmed Efendi Vakfının 1258 (1842) Yılı Muhasebe Kaydı ve Transkripsiyonu.

COA, Evkaf Defteri [Ev.d], 11687, v. 4a.

Ek 2. Halep'te Ahmediye Medresesi Evkafı'ndan Develik Hanı'nda Hisseli Keyyallık Cihetinin Tevcihi.

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAİRE BAŞKANLIĞI (İSO)

OSMANLI ARSIVI
C.M.F.
112 5235 1

C.MF.00112.05565.001

COA, Cevdet Evkaf, 5565/1.

ŞEKİLER

Şekil 1. Halep Şehrinin Emevi Camiinden Alınan Fotoğrafi. Atatürk Kitaplığı No. 25264.

Şekil 2. Ahmediye Medresesi'nin Medrese İçinden Alınan Fotoğrafi.

Şekil 3. Ahmediye Medresesi'nin Planı (R.Kasmo'den sonra Y.Dallal tarafından yeniden çizildi).

Dil : Arapça

Olçüler: 120x64 cm.

Durum : İyi

Okuma :

- 1- Anşâ هذه العمارة المباركة مسجداً ومدرسة وترية عمدة
- 2- الموالى العظام جناب السيد أحمد أفندي ابن العارف بالله تعالى الشيخ
- 3- السيد طه أفندي الشهير بطه زادة في سنة خمس و ستين و مائة و ألف.

Tercüme:

Bu mübarek imareti mescid, medrese ve türbe olarak büyük mevalinin dayanağı Taha-zade diye meşhur olmuş es-Seyyid Ahmed Efendi İbn eş-Şeyh es-Seyyid Taha Efendi(el-ârifi billâhi te'âlâ), H. 1166 tarihinde yaptırmıştır.

Şekil 4. Mezarlığının Kapısındaki Kitabeyi Gösteren Bir Fotoğraf. N,Osman 2013.

Dil : Arapça

Olçuler: 130x44 cm.

Durum : yok edildi

Okuma :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ومسجد لطاعة الرحمن | 1- مدرسة للمذهب النعماني |
| لات مع عقايد الإيمان | يقرا بها التفسير والحديث والآ |
| هو ابن طه عارف الزمان | 2- أنشأها صدر الموالي أحمد |
| يسري صلاح الجار | وفي جواره أشاد تربة |
| | للجبران |
| منازل الرضوان في الجنان | 3- فالله يجزيه على أعماله |
| بالفقه والحديث والقران | أوقفها للاشتغال أرخوا |
| | (1165) |

Tercüme:

1- Numanî Mezhebi için bir medrese ve Rahman'a itaat etmek için bir mescid.

İman akidesi ile alet ilimleri, hadis ve tefsir burada okunur.

2- Arifü'z-Zaman (zamanın arifi) Taha oğlu Sadr el-Mevâlî (ön plana çıkan) Ahmed tarafından kuruldu.

Onun yanında türbe inşa etmiş, salih komşudan salih komşularına geçer.

3- Tanrı onun amelleri için cennetteki rıdvân evleriyle (menzil) mükafatlandırsın.

Çalışma için vakfedildi ve Kur'an, hadis ve fıkıhla tarihlendirdiler.

Kur'an, hadis ve fıkıh kelimenin Ebced hesabı ile inşa tarihi 1165'tir.

بالفقه: 218=5+100+80+30+1+2

والحديث: 559=500+10+4+8+30+1+6

والقران: 388=50+1+200+100+30+1+6

Toplam: 1165 olur.

Şekil 5. Medrese Avlusuna Açılan Kapıda Bulunan Kitabe. Fotoğraf: N,Osman 2013.

<p>Dil: Arapça</p> <p>Olçuler: 57.5x30 cm.</p> <p>Durum: İyi</p> <p>Okuma:</p> <p>1- تغمد الله طاهها برحمة لا تنهاها</p> <p>2- فقد سما باجتهاد وطال عزا وجاها</p> <p>3- ومد قضي حل أرخ بجنة الخلد طاهها</p> <p>سنة 1136</p> <p>Tercüme:</p> <p>1- Tanrı Taha'yı bitmeyen merhametle kutsasın,</p> <p>2- Çalışkanlıkla yükseldi ve büyük şeref kazandı,</p> <p>3- Ölümünün tarihlendirildiği sene (H.1136/M.1723), Cennet'ül-Hûld'de Taha olsun.</p>	
---	--

Şekil 6. Babasının Mezarında Bulunan Kitabe. Fotoğraf: N,Osman 2013.

<p>Dil: Arapça</p> <p>Olçuler: 122x32,5 cm.</p> <p>Durum: İyi</p> <p>Okuma:</p> <p>1- قد بني أحمد بن طه محلا لدروس المنطوق والمفهوم</p> <p>2- وبنور التوفيق قد تم أرخ مسجد شاد للتقي والعلوم سنة 1165</p> <p>Tercüme:</p> <p>1- Mefhûm (anlama) ve mantûk (nutuk) dersleri için Taha Efendi'nin oğlu Ahmed Efendi yaptırmıştır.</p> <p>2- İnşaasının tarihlendirildiği sene (H.1165/M.1752), Takvâ ve bilimler için mescid kurulmuştur.</p>	
---	---

Şekil 7. Öğretim Odasına Açılan Kapıda Bulunan Kitabesi. Fotoğraf: N, Osman 2013.

Şekil.8,9. Ahmediye Medresesi Camii Önündeki Revak. Fotoğraf: Y.Dallal 2013.

Şekil 10. Ahmediye Medresesi'nin Avlusu, Fotoğraf: Y.Dallal 2013.

Şekil 11. Medresenin Avlusu ve Türbe Arasındaki Girişi. Fotoğraf: Y.Dallal 2013, A, Masri 2014.

Şekil 12,13. Medresenin Çatısındaki Hasarlar. Fotoğraf: Y.Dallal 2013.

Şekil 14. Ahmediye Medresesi'nin Türbesi. Fotoğraf: Y.Dallal 2013, A, Masri 2014.